

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL
DE HUAMANGA**

ESCUELA DE POSGRADO

**UNIDAD DE POSGRADO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

**Desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes de
la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La
Mar, Ayacucho 2023**

Tesis para obtener el grado académico de:

**MAESTRO EN EDUCACIÓN, MENCIÓN EN GESTIÓN
EDUCACIONAL**

Presentado por:

Bach. Denis Ancco Geronimo

Asesor:

Dr. Marcelino Pomasoncco Illanes

Ayacucho-Perú

2024

Dedicatoria

A Dios, por ser guía y fortaleza en mis estudios.

A los maestros, por impartir conocimientos y
abrir las puertas del saber.

Agradecimientos

A la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, por contribuir en mi formación profesional y de los maestros del Perú.

A los maestros de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, por compartir experiencias de aprendizaje durante estos años de formación y especialización en la Maestría de Ciencias de la Educación, Mención en Gestión Educacional.

Al asesor de la tesis, Dr. Marcelino Pomasoncco Illanes, por su orientación y contribución en la realización de la presente investigación.

A los maestros y estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Miguel Grau, del centro poblado de Anco - La Mar, por contribuir a la cristalización de la presente investigación.

Índice General

Dedicatoria.....	ii
Agradecimientos.....	iii
Índice General.....	iv
Índice de Tablas.....	vii
Índice de Anexos	viii
Resumen	ix
Abstract.....	x
Introducción.....	11
Capítulo I Planteamiento Del Problema	13
1.1. Descripción de la situación problemática.....	13
1.2. Formulación del problema.....	16
1.2.1. Problema general.....	16
1.2.2. Problemas específicos	16
1.3. Objetivos.....	16
1.3.1. Objetivo general	16
1.3.2. Objetivos específicos.....	16
1.4. Justificación	17
1.4.1. Justificación teórica	17
1.4.2. Justificación práctica	17
1.4.3. Justificación metodológica	18
Capítulo II Marco Teórico.....	19
2.1. Antecedentes de la investigación.....	19
2.1.1. Antecedentes internacionales	19
2.1.2. Antecedentes nacionales.....	21

2.1.3. Antecedentes regionales o locales	24
2.2. Bases teóricas	25
2.2.1. La autonomía.....	25
2.2.1 Desarrollo de la autonomía.....	32
2.2.2 Logros de aprendizaje.....	43
2.3. Bases conceptuales.	52
Capítulo III Metodología	55
3.1. Formulación de hipótesis.....	55
3.1.1. Hipótesis general	55
3.1.2. Hipótesis específicas	55
3.2. Variables.....	55
3.3. Operacionalización de variables.....	57
3.4. Tipo y nivel de investigación.....	58
3.5. Método de investigación.....	58
3.6. Diseño de investigación.....	58
3.7. Población y muestra	59
3.8. Técnica e instrumentos de recolección de datos.....	60
3.9. Validez y confiabilidad de instrumentos	61
3.10. Técnicas de procesamiento de datos.....	63
3.11. Aspectos éticos	64
Capítulo IV Resultados Y Discusión.....	65
4.1. A nivel descriptivo	65
4.2. A nivel inferencial	68
4.2.1. Prueba de las hipótesis	68
4.2.2. Prueba de la primera hipótesis específica.....	69

4.2.3. Prueba de la segunda hipótesis específica.....	70
4.2.4. Prueba de la tercera hipótesis específica	72
Conclusiones.....	79
Recomendaciones	81
Referencias Bibliográficas.....	82
Anexos	98

Índice de Tablas

Tabla 1	Operacionalización de variables	57
Tabla 2	Determinación de la muestra	60
Tabla 3	Nivel de desarrollo de autonomía de estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar- Ayacucho, 2023.	65
Tabla 4	Nivel de logro de aprendizaje de estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.....	65
Tabla 5	Nivel de logro de aprendizaje en conocimiento de estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.....	66
Tabla 6	Nivel de logro en habilidades para el aprendizaje de estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.	67
Tabla 7	Nivel de logro en destrezas para el aprendizaje de estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.....	68
Tabla 8	Desarrollo de autonomía y logros de aprendizaje en estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023	69
Tabla 9	Desarrollo de la autonomía y el conocimiento en estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023	70
Tabla 10	Desarrollo de la autonomía y la habilidad para el aprendizaje en estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023	71
Tabla 11	Desarrollo de la autonomía y la destreza para el aprendizaje en estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023	72

Índice de Anexos

Anexo 1	Matriz de consistencia	99
Anexo 2	Cuestionario sobre desarrollo de la autonomía.....	101
Anexo 3	Cuestionario de logros de aprendizaje	103
Anexo 4	Validación de instrumentos	105
Anexo 5	Autorización para la aplicación de instrumentos.....	111
Anexo 6	Prueba de fiabilidad del instrumento desarrollo de la autonomía.....	112
Anexo 7	Prueba de fiabilidad del instrumento logros de aprendizaje	113
Anexo 8	Evidencias fotográficas.....	114

Resumen

La presente investigación tiene relevancia porque aborda la relación entre autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023. Investigación de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental; el método aplicado fue el hipotético-deductivo; considera una muestra conformada por 41 estudiantes; se empleó la técnica de la encuesta, donde el instrumento para el recojo de información fue el cuestionario. En los resultados obtenidos, de acuerdo a la escala de medición ordinal, se tuvo valoración del desarrollo de autonomía regular, en un 53,7 %, y el nivel de logro de aprendizaje fue un rendimiento esperado, en un 43,9 % de los estudiantes. Asimismo, se llegó a la conclusión de que existe relación significativa entre el desarrollo de la autonomía y los logros de aprendizaje en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho, 2023; siendo esto posible por un $p=0,01 < 0,05$ y un coeficiente de correlación en la prueba de Spearman de 0,882.

Palabras clave: Autonomía, logro de aprendizaje, Secundaria.

Abstract

The present research is relevant because it addresses the relationship between autonomy and learning achievements in Secondary Education students of the Miguel Grau Public Educational Institution, La Mar-Ayacucho, 2023. Research with a quantitative approach, basic type, correlational level and non-experimental design; The method applied was the hypothetical-deductive method; considers a sample made up of 41 students; The survey technique was used, where the instrument for collecting information was the questionnaire. In the results obtained, according to the ordinal measurement scale, there was an assessment of the development of regular autonomy, in 53.7%, and the level of learning achievement was an expected performance, in 43.9% of the students. Likewise, it was concluded that there is a significant relationship between the development of autonomy and learning achievements in high school students of the Miguel Grau Public Educational Institution, in the province of La Mar, Ayacucho, 2023; This being possible due to a $p < 0.01$ and a correlation coefficient in the Spearman test of 0.882.

Keywords: Autonomy, learning achievement, Secondary.

Introducción

En el nivel de Educación Secundaria, el desarrollo de la autonomía se convierte en un aspecto importante en la formación del estudiante, especialmente en contextos donde los recursos pueden ser limitados y las oportunidades de aprendizaje autodirigido son esenciales. Este estudio se inspira en la premisa de que el fomento de la autonomía en los estudiantes no solo fomenta el rendimiento académico, sino prepara a los jóvenes para enfrentar los desafíos de la vida adulta, fortaleciéndolos con habilidades para tomar decisiones y aprender de manera continua y autónoma. Por tanto, la presente investigación, como trabajo de tesis, se enfoca en explorar y analizar la relación que existe entre el desarrollo de la autonomía y los logros de aprendizaje en estudiantes de nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho. Estudio importante en el campo de la educación, ya que la autonomía es una habilidad clave que permite a los estudiantes ser más eficientes en su proceso de aprendizaje, relacionados directamente con sus logros de aprendizaje.

La investigación como trabajo de tesis tiene cuatro capítulos, que constituyen una ayuda práctica para conocer su contenido, distribuidos de la siguiente manera:

El primer capítulo aborda el planteamiento del problema. Aquí, se define y formula la problemática a investigar, se establecen los objetivos que se buscan alcanzar y se resalta la justificación del estudio.

El segundo capítulo está referido al marco teórico. Presenta los antecedentes internacionales, nacionales y regionales relevantes respecto al tema de la investigación; además, se establecen las bases teóricas que fundamentan la investigación y se definen las bases conceptuales, para una mejor comprensión del tema.

El tercer capítulo menciona el aspecto metodológico. Se formulan las hipótesis, basadas en las preguntas de investigación, y se operacionalizan las variables, para su estudio;

además, se describe el tipo, diseño y nivel de la investigación, los métodos; seguidamente, se explica la población y la muestra, las técnicas y los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos; igualmente, se detallan las técnicas de procesamiento de datos y los aspectos éticos.

El cuarto capítulo da a conocer los resultados obtenidos. En ese proceso, se analizan los productos hallados y se realiza la discusión académica pertinente, expresado en el análisis descriptivo e inferencial, en el contexto de los antecedentes y en el marco teórico.

La tesis concluye con la presentación de las conclusiones, que se ordenan de acuerdo a los objetivos planteados, y se formulan las recomendaciones basadas en los hallazgos del estudio.

Con el trabajo de investigación realizado, se contribuye al entendimiento de cómo el desarrollo de la autonomía se relaciona con los logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria, proporcionando información importante para educadores, formuladores de políticas y otros interesados en el ámbito educativo.

Capítulo I

Planteamiento Del Problema

1.1. Descripción de la situación problemática

En el entorno global, la autonomía de los estudiantes y los logros de aprendizaje son dos componentes necesarios en la formación integral. La autonomía no solo permite que los estudiantes desarrollen habilidades de autorregulación y responsabilidad, sino que se empoderen para tomar decisiones sobre su propio aprendizaje (Hidalgo *et al.*, 2017).

Conforme a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las instituciones educativas que promueven la autonomía tienden a tener estudiantes con mejores resultados académicos. Esta correlación subraya la interconexión de estas variables, donde el fomento de la autonomía puede impulsar un mejor desempeño académico (OCDE, 2017). Sin embargo, a nivel mundial, se observa que no todos los sistemas educativos están preparados o dispuestos para otorgar tal autonomía a sus estudiantes. Esta carencia, a menudo, puede resultar en estudiantes desmotivados o desconectados de su propio proceso de aprendizaje, conduciendo a logros académicos menos notables (Díaz, 2018).

Los desafíos enfrentados por estudiantes en diferentes países, en relación a estas variables, varían en intensidad y naturaleza. En muchos sistemas educativos, particularmente en aquellos con enfoques tradicionales, la enseñanza se centra en la memorización y repetición, relegando la importancia de cultivar habilidades de pensamiento crítico y autodeterminación.

Por otro lado, según el Instituto de Estadísticas de la UNESCO en América Latina y el Caribe, el 52 % de los niños no alcanzan las capacidades básicas. La situación es mayor en educación secundaria, con un 62 %, que en educación primaria, con un 46 %; se da porque, en la sociedad actual, existe sobreexposición a información de todo tipo de calidad

y confiabilidad, donde los estudiantes tienen que desarrollar una autonomía necesaria para extraer y juzgar los conocimientos que desean adquirir.

En el contexto peruano, la educación ha enfrentado retos considerables en la última década. Si bien hubo avances significativos en áreas como infraestructura y acceso a la educación, persisten desafíos en términos de calidad educativa y metodologías de enseñanza. Los sistemas educativos rígidos, que priorizan la repetición y memorización, pueden inhibir el desarrollo de la autonomía estudiantil, esta limitación puede tener un impacto negativo en los logros de aprendizaje, ya que los alumnos no logran establecer una conexión significativa con su proceso educativo, lo que resulta en una disminución de su motivación y compromiso. (Goyas *et al.*, 2023). Asimismo, en un informe de la OCDE del año 2021 sobre educación en América Latina, destaca que, en Perú, solo un 32 % de los estudiantes no logra los resultados esperados en su aprendizaje. Esta estadística resalta la necesidad de abordar la autonomía como una prioridad para potenciar los logros académicos.

En el ámbito regional de Ayacucho, específicamente en las instituciones educativas del nivel de Educación Secundaria del distrito Jesús Nazareno, se observó que el 60 % de escolares tiene un nivel de logro previsto donde las metodologías de enseñanza tradicionales, combinadas con factores socioeconómicos y culturales; es decir, pueden limitar la capacidad de los estudiantes para ser proactivos en su educación. Por ejemplo, la falta de acceso a recursos educativos actualizados, como tecnología y materiales didácticos, podría ser una barrera para fomentar la autonomía. Si los estudiantes no cuentan con las herramientas necesarias para explorar y aprender por sí mismos, se vuelve más difícil desarrollar un sentido de autodeterminación en su educación. Estos factores, entre otros, podrían afectar negativamente el proceso de aprendizaje; en consecuencia, los logros académicos que deben procurar (Huaranca, 2018).

En la Institución Educativa Pública Miguel Grau, que ofrece Educación Secundaria en La Mar, Ayacucho, se ha identificado una tendencia preocupante entre los estudiantes: una marcada falta de interés en el desarrollo de su autonomía. Esta situación parece ser el resultado de una escasez de estímulos positivos por parte del personal docente y la prevalencia de ambientes de aprendizaje poco flexibles, caracterizados por una excesiva presión académica. Las consecuencias de esta carencia de autonomía son múltiples y significativas. Los alumnos experimentan dificultades para asimilar conocimientos de manera efectiva durante las sesiones de clase en las diversas asignaturas. Además, se observa una limitación en sus capacidades para resolver problemas en contextos sociales y una reducida adaptabilidad a diferentes situaciones de aprendizaje. En esencia, estos estudiantes muestran un desarrollo insuficiente de destrezas y conocimientos fundamentales. Si no se abordan estos desafíos relacionados con el desarrollo de la autonomía en los estudiantes de secundaria, es probable que surjan problemas más graves en el futuro. Estos pueden incluir una creciente desmotivación, una restricción aún mayor de sus habilidades y otros obstáculos que podrían impactar negativamente su rendimiento académico y su desarrollo personal a largo plazo. Esta situación resalta la necesidad urgente de implementar estrategias educativas que fomenten activamente la autonomía. Es crucial crear un entorno de aprendizaje que estimule la independencia, el pensamiento crítico y la autorregulación. Esto no solo mejoraría el rendimiento académico inmediato, sino que también prepararía mejor a los estudiantes para enfrentar los desafíos futuros en su educación superior y vida profesional.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuál es la relación que existe entre autonomía y los logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar - Ayacucho, 2023?

1.2.2. Problemas específicos

¿Cuál es la relación que existe entre autonomía y el conocimiento en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar - Ayacucho, 2023?

¿Cuál es la relación que existe entre autonomía y la habilidad para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar - Ayacucho, 2023?

¿Cuál es la relación que existe entre autonomía y destreza para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar - Ayacucho, 2023?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Determinar la relación que existe entre la autonomía y los logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar - Ayacucho, 2023.

1.3.2. Objetivos específicos

Determinar la relación que existe entre autonomía y el conocimiento en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar - Ayacucho, 2023.

Determinar la relación que existe entre autonomía y la habilidad para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar - Ayacucho, 2023.

Determinar la relación que existe entre autonomía y la destreza para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar - Ayacucho, 2023.

1.4. Justificación

1.4.1. Justificación teórica

La autonomía en el proceso de aprendizaje es el pilar central dentro de las teorías pedagógicas contemporáneas, las cuales sostienen que el papel activo del estudiante en su educación es determinante para fortalecer el desarrollo cognitivo. Por tanto, la investigación relaciona el desarrollo de la autonomía con los logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau. Para conocer de manera profunda el modelo teórico acerca del logro de aprendizaje expuesta por Fernández *et al.* (2022) y el modelo de condiciones del aprendizaje autónomo de Arauco *et al.* (2021), se aplicaron y manifestaron contextos educativos específicos, enriqueciendo la literatura académica y ofreciendo una perspectiva nueva desde un entorno con características propias.

1.4.2. Justificación práctica

En el ámbito educativo, es importante saber que las estrategias pedagógicas se encuentren direccionadas con las necesidades y realidades de los estudiantes. Por ello, comprender la relación entre el desarrollo de la autonomía y los logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho, durante la investigación realizada, brinda información valiosa para reformular prácticas educativas, optimizar recursos y diseñar

intervenciones educativas específicas que promueven una educación de calidad, adaptada a las particularidades culturales y socioeconómicas de la región.

1.4.3. Justificación metodológica

Asumir el estudio del desarrollo de la autonomía y los logros de aprendizaje en el contexto particular de los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho, demandó un diseño, su adaptación y el refinamiento de herramientas y técnicas de investigación. Asimismo, al realizar esta investigación, se potenció el desarrollo metodológico, generando instrumentos de medición y un análisis que no solo es relevante para este estudio, sino que pueden ser utilizados o adaptados en futuras investigaciones, en contextos similares o distintos, fortaleciendo así el corpus metodológico en el ámbito educativo.

Capítulo II

Marco Teórico

2.

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. Antecedentes internacionales

Espinal (2023) desarrolló la investigación titulada *Estrategia didáctica para fortalecer el aprendizaje autónomo de los alumnos de segundo de bachillerato*. Tuvo como objetivo desarrollar una estrategia didáctica para incrementar el aprendizaje autónomo. Su metodología fue de enfoque mixto, tipo de estudio de campo y propositivo; la muestra estuvo conformada por 28 participantes que cursan el segundo año de bachillerato y 13 maestros; como técnicas, se desarrolló la observación y la encuesta; como instrumento, el cuestionario. En los resultados, se encontró un bajo desempeño académico por parte de los estudiantes, el 54 % de alumnos menciona que solo a veces se hace responsable de sus propios deberes académicos; por otro lado, más del 60 % de los docentes afirma que siempre y casi siempre busca que las actividades de sus alumnos sean para reconocer sus propias habilidades, tomen conciencia de sus actividades e intercambien experiencias de aprendizaje. La investigación demostró deficiencias en el aprendizaje, escasa motivación hacia las lecciones y, por parte de los docentes, falta de implementación de actividades promotoras que potencien la motivación y la autonomía de los estudiantes durante las clases.

Rossi (2020) desarrolló la investigación titulada *Autoeficacia y motivación para aprender en adolescentes de educación media*. Tuvo como propósito hallar la correlación entre motivación y autoeficacia en adolescentes. Respecto a su metodología, fue de carácter cuantitativo, correlacional y transversal; la muestra la conformó 296 alumnos de educación media, entre 14 y 19 años; como instrumentos, usó la ficha de datos sociodemográficos, un cuestionario de escala de autoeficacia general percibida (EAGP) y una escala de evaluación

de la motivación para aprender de alumnos de educación media (EMA-EM). En cuanto a los resultados, encontró una correlación positiva entre autoeficacia general y motivación intrínseca, lo que impulsa en los estudiantes a su curiosidad por aprender y una correlación negativa entre la autoeficiencia general y la motivación extrínseca, la cual sería la excusa para realizar una tarea, como recibir un castigo o recompensa. Se concluyó en que, dado que la autoeficacia es baja, el estudiante orienta su comportamiento basándose en la motivación extrínseca. Sin embargo, esta táctica podría no ser la más idónea, dado que los adolescentes suelen restar valor al disfrute del estudio y no siempre recibirán recompensa o castigo.

Díaz *et al.* (2023) desarrollaron el trabajo investigativo titulado *El caso de la autorregulación y el rendimiento académico del aprendizaje en alumnos de secundaria*. Tuvieron como objetivo analizar el rendimiento académico con el aprendizaje autorregulado en los estudiantes. Su metodología tuvo enfoque mixto, descriptivo-correlacional, cuya muestra fue de 395 alumnos en edades entre 10 y 17 años; utilizaron cinco instrumentos y dos entrevistas semiestructuradas en el enfoque cualitativo; en el enfoque cuantitativo, tres cuestionarios. Hallaron que los estudiantes presentaron un nivel bajo en competencias importantes para el aprendizaje; asimismo, la utilización de estrategias cognitivas y el desempeño académico confirman que los estudiantes con evaluaciones más elevadas y positivas adoptan formas de compromiso más motivadoras y autónomas, lo que está vinculado con un rendimiento académico exitoso. Se concluyó en que es esencial dar prioridad al avance de la calidad educativa en la educación secundaria, enfocándose en un aprendizaje proactivo, para consolidar un aprendizaje social, reforzar el crecimiento emocional, robustecer la evaluación constante y fomentar la autorregulación de los estudiantes con el objetivo de potenciar su aprendizaje.

Burbano *et al.* (2021) desarrollaron la investigación titulada *Autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios: un estudio descriptivo*. El objetivo fue analizar la

autorregulación del aprendizaje de los educandos de las distintas facultades de una universidad. Siguiendo un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y transversal; la muestra la conformaron 352 participantes, a quienes se les aplicó un cuestionario. En los hallazgos, se encontró que el 27 % de los estudiantes tiene nivel bajo de autorregulación del aprendizaje, un 29 % corresponde a nivel medio y un 8,1 % se encuentra en el nivel alto. Se concluyó en que la mayoría de estudiantes no posee un conjunto de estrategias bien desarrolladas que les facilite planear, supervisar y valorar sus procesos educativos para alcanzar objetivos académicos; esto muestra deficiencias en su motivación para completar tareas y en la gestión de los componentes del entorno de aprendizaje.

Medina y Giler (2023) sistematizaron la investigación titulada *Estrategias de motivación de logro y aprendizaje en estudiantes de educación media*. Plantearon una estrategia para la motivación de logro y desarrollar un aprendizaje activo. Respecto a su metodología, se contó con un enfoque cuantitativo y nivel descriptivo; la muestra la conformó 117 estudiantes de educación media y 8 docentes; como técnica, se aplicó la entrevista a los docentes; como instrumento, usaron una ficha de observación para los estudiantes. Los resultados encontrados revelaron que, según los docentes, la mayoría de los estudiantes no se adapta bien a la labor en equipo, no tienden a emprender actividades por sí mismos y expresan sus preocupaciones y dudas con inseguridad al resolver problemas; también, hay descontento con lo aprendido si no se aplican métodos motivacionales. Se concluye en que los alumnos presentan problemas en los procesos de automotivación y falta de medición de su propio aprendizaje, lo que provoca consecuencias en adquirir conocimiento, destrezas y competencias en las materias.

2.1.2. Antecedentes nacionales

Ramírez (2021) desarrollo la investigación titulada *Pensamiento crítico y su influencia en la autonomía del aprendizaje en estudiantes de secundaria*. El propósito fue

identificar cómo el pensamiento crítico influye en la autonomía del aprendizaje en escolares de secundaria. Su metodología fue cuantitativa, diseño no experimental y de alcance explicativo; su muestra fue constituida por 162 estudiantes de una institución educativa; como instrumento, aplicaron el cuestionario. En los hallazgos, se reflejó que el 53,1 % de los encuestados tiene una percepción alta de acuerdo a la autonomía del aprendizaje; seguido del 46,3 %, con el nivel medio y solo en el 0,6 % se percibe en el nivel bajo. Se concluyó en que el pensamiento crítico influye en la autonomía de los estudiantes, facilitando así que estos evidencian su habilidad para separar ideas que tienen que ver con la solución de problemas, así como su autonomía para tomar las propias decisiones para su futuro profesional.

Cerquera (2021) desarrolló el trabajo investigativo titulado *Evaluación formativa y logros de aprendizaje en estudiantes del séptimo ciclo de una institución educativa de Virú*, del departamento de Piura. Tuvo como propósito establecer la relación entre las variables de evaluación formativa y los logros de aprendizaje en un contexto educativo. Siguiendo una metodología de tipo básica, diseño no experimental correlacional y transversal; la muestra la conformaron 108 estudiantes, entre varones y mujeres de tercero, cuarto y quinto de secundaria; en cuanto a la recolección de datos, se utilizó una ficha de recojo de información y un cuestionario. En los resultados, se encontró un alto nivel de evaluación formativa en un 52,8 %; por otro lado, en cuanto a los logros de aprendizaje, el 37 % destaca en el nivel previsto, un 34,3 % en proceso y un 28,7 % con un logro de inicio y ningún participante se percibe dentro del logro destacado. Por otro lado, se halló una relación significativa y moderada entre los logros de aprendizaje y la evaluación formativa, lo cual tuvo un p-valor menor a 0.05 y un Rho igual a 0.777. Se concluyó en que la evaluación formativa es una herramienta que facilita el monitoreo y ajuste de los métodos de aprendizaje, permitiendo una autoevaluación y retroalimentación constante sobre el progreso logrado; además, es

esencial para el aprendizaje autónomo, ya que pone al estudiante en el centro, dándole la responsabilidad de su propio aprendizaje.

Bellido (2023) desarrolló el trabajo titulado *Autonomía y rendimiento académico en estudiantes de secundaria en San Miguel, Puno*, su propósito de estudio fue explorar la conexión entre la autonomía de los alumnos y su desempeño académico en el primer grado de secundaria de un centro educativo. Se caracterizó por su enfoque cuantitativo, diseño no experimental, correlacional y transversal; la investigación incluyó a todos los estudiantes de primer grado, empleando técnicas de observación simple y documental, junto con fichas de observación y registros de calificaciones como herramientas de recolección de datos. Los hallazgos revelaron que el 88,2 % de estudiantes mostraba un nivel medio de autonomía y un 11,8 % un nivel bajo. Respecto al rendimiento académico, el 70 % de los estudiantes se ubicó en un nivel medio y un 29,4 % en un nivel alto. Además, se descubrió una correlación positiva y moderada ($r=0.636$) entre la autonomía y el rendimiento académico. Concluyendo que, en un mayor nivel de autonomía en los estudiantes conduce a un incremento en su rendimiento académico.

Vásquez y Valverde (2021) desarrollaron el trabajo investigativo denominado *Logros de aprendizaje y retroalimentación en estudiantes de educación inicial de La Esperanza*. cuyo propósito principal fue examinar la relación entre la retroalimentación recibida y los logros de aprendizaje en los estudiantes. Utilizaron una metodología no experimental; el estudio se distinguió por su enfoque descriptivo y correlacional, con un diseño transversal. Incluyó una muestra de 75 alumnos y utilizaron un cuestionario para la recolección de datos. En los resultados, se halló, en cuanto a los logros de aprendizaje, que el 50,7 % tiene un nivel logrado, un 37,3 % se encuentra en proceso y un 12,0 % está en el nivel inicial. Se concluye en que la retroalimentación explicativa, reflexiva e investigativa permiten plantear los propios juicios y opiniones en los estudiantes; y se relacionan con los

logros de aprendizaje de los estudiantes, puesto que una retroalimentación eficaz ocasiona que los alumnos cumplan con los estándares de competencias educativas.

Castillo (2018) desarrolló el trabajo titulado *Relación entre la autonomía y el rendimiento académico de los niños en un Centro Educativo de Arequipa*. Es un trabajo de investigación que se interesó en analizar la relación entre autonomía y logros de aprendizaje en estudiantes de 5 años. Respecto a la metodología, fue mixto, no experimental, alcance correlacional y transversal; con una muestra de 50 alumnos de tres instituciones; una de las técnicas empleadas fue la observación y como instrumentos un test de figuras geométricas y una lista de cotejo. Demostrando que los niños, en su mayoría, poseen autonomía en el desarrollo y capacidad para resolver problemas; en los logros de aprendizaje, los estudiantes destacan en diferentes áreas. Se concluyó en que la autonomía se relaciona significativamente con los logros académicos; de manera que, a más autonomía, se observa un mayor rendimiento académico.

2.1.3. Antecedentes regionales o locales

García (2022) desarrolló la investigación titulada *Propuesta de gestión para mejorar la medición del aprendizaje de los estudiantes en una institución educativa de Ayacucho*. Su propósito fue fortalecer el desempeño de los educadores en la medición de los logros y el aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a su metodología, fue de enfoque mixto; utilizó las técnicas la encuesta y entrevista; asimismo, se aplicó el cuestionario a una muestra de directivos y padres de familias, mientras que la guía de entrevista se aplicó a los estudiantes y docentes. En los resultados, se encontró el seguimiento del aprendizaje de los estudiantes; se ubicaban en un nivel medio un 67 %; asimismo, los docentes están de acuerdo en que la mediación lleva a los alumnos a un nivel superior de aprendizaje hasta que este pueda ejercer su autonomía en su aprendizaje. Se concluyó en que la mediación pedagógica facilita los

logros académicos de los alumnos; pues potencia sus habilidades y, al fomentar la interacción, genera un entorno de confianza y autonomía.

Aquino y Guerreros (2018) desarrollaron la investigación titulada *Influencia del estilo de aprendizaje en la motivación de logro de estudiantes en instituciones educativas de Ayacucho*. Investigación que planteó como objetivo establecer la relación entre la motivación de logro y el estilo de aprendizaje. Metodológicamente, fue de enfoque cuantitativo; como instrumento, utilizaron el cuestionario, aplicado a una muestra de 452 estudiantes de las instituciones educativas en Ayacucho. Los resultados obtenidos fueron que los alumnos que son analíticos, metódicos y tienen inclinación hacia la investigación tienden a presentar menores índices de incompetencia. Por otro lado, se observó que los estudiantes suelen encontrar motivación a través de actividades que les proporcionan satisfacción personal, existiendo o no una recompensa externa. Encontrándose la existencia de una relación positiva y significativa entre la motivación de logro, tanto externa como interna, y los estilos de aprendizaje orientados al enfoque teórico y reflexivo.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. La autonomía

La autonomía se define como la capacidad de tomar decisiones basadas en la percepción propia del mundo, permitiendo que las personas actúen de acuerdo a su voluntad interna y valores, en lugar de por presiones externas. Esta capacidad de autogobernarse y elegir libremente, es esencial para experimentar la vida y el trabajo como significativos, ya que posibilita que las acciones reflejen quién es realmente la persona, en lugar de ser el resultado de fuerzas externas. La autonomía, entonces, se asocia con la experiencia de significado en la vida y el trabajo, siendo fundamental para el bienestar y funcionamiento positivo de los individuos en diversos contextos culturales (Martela y Riekk, 2018, pp.2-3).

La autonomía implica la habilidad de actuar según el propio criterio, apoyando genuinamente las acciones personales dentro de las relaciones con otros. Es fundamental para el desarrollo psicológico y la felicidad, así como para impulsar las dinámicas relacionales. Estudios previos han examinado cómo la satisfacción de necesidades de autonomía y de conexión influyen, ya sea de manera separada o combinada, en la dinámica relacional. Se ha descubierto que estas necesidades no solo actúan de forma independiente sino que su interacción es clave para el sostenimiento de las relaciones, particularmente en cómo las parejas se adaptan ante comportamientos negativos del otro (Kluwer et al., 2020, pp. 603-604).

Además, se considera como la creencia en la capacidad individual de tomar decisiones propias en diversas situaciones. Esta noción señala que las personas son el punto de partida de sus propios comportamientos, destacando la importancia de actuar según el propio impulso. En el entorno laboral, se traduce en la libertad para organizar el trabajo y decidir sobre los métodos a utilizar. Los comportamientos influenciados por factores externos o agendas ajenas contrastan con la autonomía. Este concepto, que requiere libertad de elección y una conciencia plena, se ve comprometido por presiones externas como los plazos ajustados o la supervisión estricta. Esencial en la teoría de la autodeterminación, la autonomía implica que las acciones están reguladas internamente, acompañadas de un sentido de voluntad y libertad. Se identifica como una necesidad psicológica cuya satisfacción es crucial para el desarrollo individual, con evidencia de sus beneficios tanto en la educación como en el trabajo (Lunardo y Saintives, 2020, pp.45-46).

Autonomía se define como el poder y la libertad individuales para tomar decisiones y determinar las propias acciones en distintos contextos, libre de directrices externas específicas. Según la teoría de la autodeterminación, esta libertad es una necesidad básica esencial para el bienestar personal, afectando positivamente la satisfacción y ayudando a

mitigar los efectos del estrés relacionado con el entorno. La autonomía subraya la importancia de la auto-gestión y el autocontrol en la mejora de la calidad de vida general (Otto et al., 2020, pp.11-14).

2.2.1.1 Contexto histórico en el surgimiento del principio de autonomía

El contexto es clave para entender el pensamiento, las acciones y los valores de una persona. Estos elementos están arraigados en las circunstancias que configuran los estilos de vida individuales. Para comprender la autonomía, es necesario examinar los hechos y acontecimientos relacionados con su desarrollo. A lo largo de la historia, cada época ha definido al ser humano de manera diferente. Antes de analizar la autonomía, es fundamental explorar cómo la humanidad se ha percibido a sí misma en distintos períodos. Esta perspectiva histórica permite contextualizar el concepto de autonomía y entender su evolución en relación con las cambiantes concepciones del ser humano.

Se empieza a hablar de autonomía como un concepto en la antigua Grecia, donde se utilizaba para referirse a las ciudades-estado (polis) que instituían sus propias leyes, las cuales eran discutidas y establecidas por los propios ciudadanos. Esto sienta las bases históricas de la autonomía como la capacidad de un colectivo para darse sus propias normas y autogobernarse. El concepto de autonomía se convirtió en uno de los principales de la filosofía de la Ilustración (siglos XVIII-XIX), particularmente en el pensamiento de Immanuel Kant. En este período, la autonomía se concibió como la capacidad del ser humano para guiarse por su propia razón y motivaciones, en lugar de fuerzas externas irracionales o manipuladoras. Esta concepción de la autonomía como independencia racional del individuo marcó un hito en la historia del concepto. Estos dos momentos clave, la autonomía de las ciudades-estado griegas y la autonomía individual de la Ilustración, permiten vislumbrar cómo el concepto ha evolucionado desde una noción colectiva de

autogobierno hasta una idea más centrada en la autodeterminación individual (Heikkinen et al., 2021, pp.119-120).

En el transcurso del siglo XX, la definición de autonomía del aprendiz experimentó una transformación profunda, reflejando el cambio en la comprensión pedagógica y la adaptación a nuevos paradigmas educativos. La seminal definición de Holec en 1981, que concibió la autonomía como la capacidad individual del aprendiz para dirigir su propio aprendizaje, destacaba la importancia de la auto-gestión, pero omitía las influencias contextuales. Este planteamiento inicial señaló un viraje hacia metodologías educativas que ponían al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, anticipando una era de mayor personalización en la educación. A medida que avanzaba el siglo y llegaba el nuevo milenio, la discusión se enriqueció con contribuciones de otros académicos que argumentaban persuasivamente que la autonomía no solo era el resultado de atributos personales, sino que también estaba profundamente influenciada por el entorno y las circunstancias contextuales. Estas perspectivas más contemporáneas reconocían la interdependencia entre el aprendiz y su entorno, señalando que la educación y las intervenciones específicas son cruciales en el desarrollo de la autonomía (Zhong, 2018, pp. 72-73).

Benson (2007), conceptualizó la autonomía como una capacidad compleja, afectada tanto por el individuo como por su entorno, lo que realza el papel transformador de las experiencias educativas y las intervenciones pedagógicas dirigidas. Esta comprensión más rica y matizada de la autonomía subraya cómo los aprendices y los contextos de aprendizaje coevolucionan, evidenciando la necesidad de prácticas educativas que fomenten el crecimiento autónomo en diversos entornos. La crítica de Illés, en un estudio que publicó en 2012, a las visiones idealizadas pone de relieve la esencialidad de guiar a los aprendices hacia la autonomía, equipándolos con estrategias y recursos adecuados. Este análisis detallado de la evolución de la autonomía del aprendiz subraya un cambio hacia una

educación que valora la autonomía como un objetivo clave, impulsado por un entendimiento integrado del aprendizaje como un proceso influenciado por múltiples factores (Zhong, 2018, pp. 72-73).

Actualmente, la investigación sobre la autonomía del aprendizaje adopta un enfoque comprensivo, destacando su naturaleza cambiante y compleja.

La autonomía se presenta como una facultad que difiere entre personas y situaciones, subrayando su carácter evolutivo y dependiente de variables tanto personales como situacionales. Esta aproximación subraya el valor crucial de las experiencias de aprendizaje y la orientación pedagógica para fomentar la autonomía, según reflejan las investigaciones de Candy (1991). Basándose en las teorías de Vygotsky, se entiende que la autonomía emerge del uso y la internalización de recursos culturales, sugiriendo que el desarrollo de la auto-gestión y autonomía resulta de la incorporación de herramientas que remodelan el pensamiento hacia operaciones auto-reguladas. En este contexto, los estudios actuales destacan la importancia de estrategias educativas que promuevan la autonomía, enfocándose en la interacción constructiva, la definición de objetivos, el aprendizaje estratégico y evaluaciones reflexivas (García y Bustos, 2020, pp. 3-6).

2.2.1.2 La autonomía moral

La autonomía moral, tal como la concibe Kant, es un concepto complejo que dista mucho de ser simplemente un acto de voluntad personal. La autonomía hace referencia a la idea de auto legislación, donde cada ser racional es visto como un legislador universal a través de sus acciones y decisiones. Sin embargo, esto no implica que los individuos creen o derogan leyes morales a voluntad, sino que actúan según principios que tienen validez universal. Kant no sugiere que los agentes eligen aceptar la moralidad, sino que la racionalidad misma demanda adherirse a un principio moral universal, el Imperativo Categórico. La autonomía en este contexto no es individualista o voluntarista, sino una

característica inherente a la voluntad racional, que se presenta a leyes que ella misma considera justas y universales. La autonomía moral, por tanto, es la capacidad de la voluntad de actuar según principios que son auto-impuestos a través de la razón, y no a través de influencias externas o particulares (Kleingeld, 2018, pp.159-161).

2.2.1.3. Autonomía de la voluntad

La autonomía de la voluntad se refiere a la capacidad inherente de los seres racionales para dirigir sus acciones según principios universales, sin ser influenciados por fuerzas externas. Este concepto no implica una libertad para elegir arbitrariamente entre diferentes normas morales; en cambio, indica que la voluntad racional se somete voluntariamente a la ley moral que se reconoce como válida. De tal manera, es la expresión de la libertad en el dominio práctico, donde las acciones de uno están gobernadas por leyes que uno mismo, como ser racional, considera justas y vinculantes. La idea kantiana de la autonomía está profundamente conectada con su enfoque en la razón y la universalidad como bases de la obligación moral y la ética (Berteau, 2023, pp. 6-9).

2.2.1.4 Autonomía y heteronomía

La autonomía, se fundamenta como la capacidad que tienen los individuos para tomar decisiones y disciplinarse a sí mismos basándose en sus propios principios y voluntad, sin la influencia de factores externos como las normas sociales. Este concepto se asocia con la autoexpresión y la deliberación personal sobre la idoneidad de las reglas antes de su aceptación, lo que fortalece las normas sociales y aumenta el capital social. En contraste, la heteronomía implica el cómo influyen los factores externos al tomar las decisiones de una persona, lo que puede conducir a una dependencia de la presión social y, potencialmente, a una disutilidad psicológica debido a esta dependencia. Sin embargo, el papel de la resistencia a la heteronomía sugiere que, aunque las personas pueden ser influenciadas por presiones

externas, su tendencia a cuestionar y finalmente aceptar estas influencias puede, paradójicamente, fortalecer su autonomía (Kang, 2022, pp.11-12).

Ambos conceptos, autonomía y heteronomía, no son exclusivamente opuestos sino que pueden complementarse en la formación de individuos disciplinados. La autonomía promueve el autocontrol a través de motivos propios, incrementando así la resistencia a las tentaciones y fortaleciendo el comportamiento moral. Por otro lado, la resistencia a la heteronomía y el proceso de deliberación sobre las reglas externas pueden también contribuir al desarrollo de motivos autónomos, creando un ciclo virtuoso que refuerza tanto la autonomía como la heteronomía. Esta interacción sugiere que, más que ser diametralmente opuestos, ambos conceptos pueden coexistir y fortalecerse mutuamente en la dinámica intergeneracional, llevando a una sociedad altamente disciplinada y moralmente robusta (Kang, 2022, pp. 12-14).

2.2.1.5 Autonomía en el contexto educativo

En el entorno escolar, se basa en la capacidad de tomar decisiones informadas de las estudiantes basadas en su comprensión del mundo y ejercer control sobre su aprendizaje. Esto implica que los alumnos pueden actuar de acuerdo con una fuente interna de autoridad, atribuyendo sus acciones a su propia voluntad y percepciones. Para que el aprendizaje sea autónomo y los estudiantes se sientan competentes, es crucial que interactúen activamente con su entorno social y apliquen sus habilidades en la vida cotidiana. El soporte de autonomía en la enseñanza busca ofrecer un entorno educativo que respete y fomente la necesidad de autonomía de los estudiantes, lo que se logra a través de la interacción positiva entre el educador y el aprendiz. Ello implica escuchar las ideas de los estudiantes, proporcionarles diversas oportunidades educativas, aceptar sus opiniones, explicar cómo se pueden realizar las actividades y comunicarse de manera que promueva la elección libre (Han, 2021, p.4).

2.2.1 Desarrollo de la autonomía

2.2.2.1 Definición

Para Maldonado *et al.* (2019), el desarrollo de la autonomía se define como la habilidad que posee el estudiante para orientar, supervisar, ajustar y valorar su forma de aprender de manera deliberada y reflexiva, empleando técnicas educativas para alcanzar sus propósitos.

En la misma línea, Flores y Meléndez (2017) lo conciben como una competencia que se cultiva mediante el esfuerzo y la constancia del estudiante, siendo factores determinantes para el éxito en la adquisición de nuevos conocimientos, asimismo señalan que esta habilidad capacita a los alumnos para identificar y analizar sus necesidades educativas, establecer metas de aprendizaje claras, y diseñar e implementar estrategias efectivas para alcanzarlas. Este enfoque promueve una mayor independencia en el proceso educativo, permitiendo a los estudiantes tomar el control de su formación y desarrollar habilidades críticas para su crecimiento académico y personal

Del mismo modo, el desarrollo de la autonomía, en el ámbito escolar, es la habilidad de dirigir el propio proceso educativo, que involucra establecer metas, seleccionar los cursos, elección de tareas, determinar cómo utilizar estos conocimientos y establecer parámetros concretos para autoevaluarse (Arreola y Hernández, 2021).

Peña y Cosi (2017) lo definen como el proceso mediante donde el estudiante se autorregula, siendo capaz de identificar sus puntos fuertes y áreas de mejora durante su experiencia educativa. Este proceso abarca desde la definición de objetivos hasta el momento de adquirir nuevos conocimientos, en el cual el estudiante aporta sus conocimientos previos y experiencias.

2.2.2.2 Importancia del desarrollo de la autonomía

El fomentar la autonomía en el aprendizaje es esencial para el progreso de los estudiantes, ya que les permite manejar y dirigir su propio proceso educativo de acuerdo con sus necesidades y ritmos particulares. Esta habilidad abarca no solo la adquisición de conocimientos por iniciativa propia, sino también el desarrollo de capacidades críticas, reflexivas y de autorregulación. La autonomía capacita a los estudiantes para que tomen decisiones consientes y informadas sobre qué, cómo y cuándo aprender, promoviendo así la autogestión. Esta autogestión genera un sentido de responsabilidad y compromiso con su propio aprendizaje, lo que a menudo resulta en un mayor rendimiento y una experiencia educativa más significativa y personalizada (Anthoysammy y Singh, 2023).

Además, en un mundo cada vez más complejo y voluble, ser capaz de aprender de forma autónoma se ha convertido en una habilidad vital. Las constantes innovaciones tecnológicas, las transformaciones sociales y la naturaleza fluida del mercado laboral demandan individuos que puedan adaptarse, aprender y reaprender constantemente. Los estudiantes que han cultivado la autonomía en su aprendizaje están mejor preparados para afrontar estos desafíos, ya que poseen las herramientas para identificar y adquirir de manera proactiva las competencias y conocimientos necesarios a lo largo de toda su vida. En este sentido, la autonomía no es solo una habilidad académica, sino una competencia esencial para la vida y la adaptabilidad de los nuevos tiempos.

2.2.2.3 Bases teóricas para el desarrollo autónomo

a) Teoría de Lev Semiónovich Vygotski

La teoría de Lev Semiónovich Vygotsky (1975) se fundamentó en la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Esta teoría sostiene que los niños aprenden primero a través del contacto y la colaboración con otros; posteriormente, internalizan ese conocimiento en su propia estructura cognitiva, la cual da lugar al aprendizaje autónomo,

facilitando el desarrollo cognitivo y la adquisición de nuevas competencias. Las habilidades recién adquiridas impulsan en los niños a reflexionar y profundizar en sus procesos de pensamiento (Bravo *et al.*, 2017).

Vygotsky (1975) sostiene que es esencial proporcionar a los estudiantes entornos variados en los cuales puedan interactuar tanto con sus compañeros como con los docentes para construir su conocimiento. Es fundamental subrayar el papel del docente y de los compañeros más avanzados como facilitadores y guías en el proceso educativo, especialmente para aquellos con menos habilidades o destrezas. Este apoyo prepara al estudiante para internalizar la información y hacer que su aprendizaje sea relevante y significativo. Este proceso lleva al estudiante a la *zona de desarrollo próximo (ZDP)*, que consiste en el espacio intermedio entre ya sabe y lo que no puede alcanzar independientemente el estudiante. La interacción, colaboración y compartición son cruciales para que los estudiantes avancen en la consolidación de sus saberes. En esta etapa, es vital que el alumno se comprometa activamente con su aprendizaje. Cuando se sitúan en la ZDP, al enfrentar un reto, están a un paso de lograrlo de manera autónoma. Con la dirección adecuada, pueden superar el desafío; siempre que el apoyo y la supervisión sean proporcionados de manera eficaz, pueden integrar nuevos aprendizajes. Para que esto suceda, es esencial que el estudiante participe activamente y se muestre comprometido con su proceso educativo.

b) Teoría de Jean William Fritz Piaget

Se plantea que el desarrollo cognitivo infantil ocurre en fases distintivas, cada una asociada a un rango de edad específico. Estas etapas, según el teórico, se suceden de manera ordenada y gradual, reflejando un progreso continuo en las capacidades mentales del niño. Piaget sostiene que el propósito principal de la educación debería ser el cultivo del pensamiento independiente y crítico en los alumnos. Desde esta perspectiva, se busca que el

aprendiz tome un papel activo en su proceso formativo, tanto en el ámbito ético como en el intelectual. Por lo cual, este enfoque pretende preparar a los estudiantes para afrontar con éxito los desafíos que encontrarán en su vida cotidiana. Esta interpretación del desarrollo y la educación enfatiza la importancia de fomentar la autonomía del estudiante, considerándolo como el centro del proceso educativo, buscando así potenciar su capacidad para razonar de manera independiente y tomar decisiones informadas, habilidades esenciales para su desenvolvimiento en situaciones reales. (Varias y Callao, 2022).

Bravo et al. (2017) interpretan el enfoque constructivista de Piaget, concibiendo al estudiante como el arquitecto principal de su propio conocimiento, quien reconstruye activamente la información durante su aprendizaje. Es crucial identificar la etapa de desarrollo cognitivo del alumno y usar esta comprensión para fomentar su confianza en sus ideas, animándolo a explorarlas independientemente y ver los errores como oportunidades de crecimiento. El educador actúa como facilitador del desarrollo y la autonomía del estudiante, comprendiendo los desafíos del aprendizaje operativo y las fases del desarrollo cognitivo. Su rol principal es crear un ambiente de respeto mutuo y autoconfianza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La teoría constructivista propone métodos pedagógicos orientados a formar individuos independientes, competentes y autónomos, lo cual es fundamental en la educación actual. Este enfoque enfatiza un aprendizaje activo y significativo, donde el estudiante participa en la construcción de su conocimiento. Se busca desarrollar habilidades para el aprendizaje continuo y la adaptación a un mundo cambiante, diseñando experiencias educativas que fomenten la reflexión, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

c) Modelo cíclico de aprendizaje autorregulado o autónomo

Zimmerman (2001) refiere que el aprendizaje autorregulado o autónomo significa anticiparse y planificar previamente la manera en que se abordará una tarea; examinar

detenidamente las especificidades de la tarea, autoevaluar los procesos mentales y analizar la conexión entre las acciones llevadas a cabo y sus resultados; supervisar hasta qué punto las emociones, pensamientos, acciones y factores del entorno pueden ayudar o dificultar el logro de metas; así, se podrá ponderar introspectivamente sobre uno mismo como aprendiz, considerando la consecución de sus objetivos, evaluando tanto las estrategias empleadas para lograrlos como los resultados previstos. Además, en su modelo, propone tres etapas: en la inicial o de preparación, se hallan los procesos y convicciones que se manifiestan previo a involucrarse en el aprendizaje, así como el análisis de la tarea, la definición de metas y la planificación que guía al estudiante en la elección de estrategias y en el reconocimiento de sus propias motivaciones y creencias; durante la etapa de ejecución, lo esencial son el autocontrol y la autoobservación, vinculados con la apuesta en partida de la tarea; en la etapa de introspección, se enfoca en las valoraciones personales y procesos de autoevaluación relacionados con las causas que atribuyen, y las reacciones personales, abarcando tanto la gratificación personal (emociones) como comportamientos adaptativos, como la percepción que tiene el estudiante de sí mismo y su desempeño académico.

d) Modelo de condiciones del aprendizaje autónomo

Arauco *et al.* (2021) proponen varios factores que impulsan el aprendizaje autónomo:

La voluntad. Cuando la persona quiere ser auténtica, asume la responsabilidad de su pensamiento y acción, y busca ampliar sus conocimientos.

La planificación. Debe llevarse a cabo para que el estudiante aprenda a planificar, supervisar y evaluar de manera consciente sus habilidades y limitaciones.

La automotivación. Se realiza para identificar las limitaciones individuales, promoviendo una adecuada autoevaluación, fomentando valores y reconociendo los logros, con el objetivo de mejorar los desafíos y obstáculos en su trayectoria académica.

Pensamiento crítico reflexivo. Es esencial para el estudiante ser consciente de sus habilidades, comportamientos y destrezas académicas, con el fin de adquirir conocimientos más amplios y profundos de los que el docente le brinda.

El trabajo colaborativo. Abarca técnicas y trabajo grupal, así como la toma de decisiones que emergen directamente de la interacción orientada hacia metas compartidas.

La enseñanza estratégica. Implica que el docente instruya al estudiante a pensar sobre su método de aprendizaje y a identificarse como aprendiz; es decir, guiarlo para aprender de forma independiente y con estrategia. Esto permite que el estudiante planifique, repase y valore sus tareas académicas.

2.2.2.4. Dimensiones de la autonomía

Para medir esta variable se han considerado seis dimensiones de acuerdo con las condiciones para la existencia del aprendizaje autónomo según Arauco et al. (2021): voluntad, que se relaciona con la estructura del entendimiento y la independencia ética, enfocándose en la autenticidad y la responsabilidad personal; planificación, crucial para que los estudiantes aprendan a gestionar, monitorear y evaluar sus actividades, estableciendo metas y valorando el esfuerzo realizado; automotivación, esencial para establecer límites personales, valorar logros y superar obstáculos, fomentando la mejora continua; pensamiento crítico reflexivo, que promueve la autoconciencia de competencias y habilidades, además de fomentar el trabajo en equipo y la resolución de problemas; trabajo colaborativo, que no solo implica habilidades de cooperación sino también la toma de decisiones en grupo, enriqueciendo el aprendizaje a través del intercambio con otros; enseñanza estratégica, donde el docente enseña a reflexionar sobre el propio aprendizaje, promoviendo la autonomía y estrategias efectivas para el estudio.

a) Voluntad

La voluntad, direccionado a lo educativo, consiste en la determinación y firmeza con la que los estudiantes se comprometen con su proceso al aprendizaje. Esta dimensión alberga la autenticidad y la responsabilidad, dos aspectos claves que impulsan a los estudiantes a ser genuinos en sus interacciones académicas y a tomar el control de sus trayectorias educativas; se manifiesta cuando los estudiantes reconocen su papel activo en su formación y actúan de acuerdo con ello (Arauco et al., 2021).

b) Autenticidad

Este indicador se enfoca en la capacidad del estudiante al expresar genuinamente sus opiniones y participar con sinceridad en actividades escolares, así como encapsula la idea de ser fiel a uno mismo en el entorno educativo y valorar la propia voz y perspectiva (Arauco et al., 2021).

c) Responsabilidad

Se entiende como el compromiso activo del estudiante con su educación. Implica tomar decisiones conscientes sobre el aprendizaje, aceptar sus consecuencias y buscar proactivamente la obtención del conocimientos y habilidades. Incluyendo la planificación del estudio, la búsqueda de recursos y la participación activa en actividades académicas (Arauco et al., 2021).

d) Planificación

Es un proceso que implica que los alumnos diseñen y organicen su trayectoria educativa de manera sistemática, esta actividad comprende la definición de metas académicas específicas y la determinación de estrategias y plazos para su consecución. A través de la planificación, los estudiantes pueden programar tareas y elegir los procedimientos de aprendizaje más adecuados para su estilo y ritmo, permitiéndoles

aprovechar al máximo su tiempo y recursos (Arauco et al., 2021). Toma en cuenta los siguientes aspectos:

- **Establecer metas.** Es el proceso por el cual los estudiantes definen objetivos claros y alcanzables para su educación, lo cual implica la revisión y ajuste constante de estos propósitos a medida que evoluciona su aprendizaje.
- **Programación de tareas.** Se refiere a la organización de actividades académicas basadas en prioridades y herramientas que facilitan la gestión del tiempo y recursos para el aprendizaje efectivo.
- **Procedimientos de aprendizaje.** Implica la aplicación sistemática de técnicas y estrategias que mejoran la ganancia y conservación del conocimiento. Aborda la necesidad de innovación y adaptabilidad en el estudio.

e) Automotivación

Esta dimensión se refiere a la capacidad de los educandos para encontrar y mantener un impulso interno que los oriente hacia el logro académico. La automotivación involucra una actitud proactiva, en la cual los jóvenes reconocen sus logros, valoran sus esfuerzos y buscan constantemente superarse; esta auto inspiración es esencial para enfrentar las diversas demandas académicas y sociales con entusiasmo y determinación (Cronin y Bauer, 2023). Comprende los siguientes indicadores:

- **Apreciación personal.** Engloba el reconocimiento y valoración de las propias capacidades académicas; es decir, es el cimiento para creer en el propio potencial y enfrentar retos educativos con confianza.
- **Desarrollando valores.** Se refiere a la integración de principios éticos en el comportamiento académico. Estos valores guían y enriquecen el proceso educativo, asegurando una formación íntegra.

- **Valorar los logros.** Es la capacidad de reconocer y celebrar avances y resultados positivos en el ámbito educativo. Este autorreconocimiento fortalece la confianza y motiva la mejora continua.

f) Pensamiento crítico

Se manifiesta en la habilidad para analizar, evaluar y reflexionar sobre la información y experiencias. Esta dimensión implica que los estudiantes analicen, cuestionen y reflexionen sobre la información presentada. El pensamiento crítico permite a los estudiantes compartir opiniones, resolver conflictos, analizar, explorar y discernir la veracidad de los conocimientos adquiridos. Además, en el entorno educativo, cultivar el pensamiento crítico es esencial para formar ciudadanos informados y reflexivos (Cronin y Bauer, 2023). Considera las siguientes dimensiones:

- **Transferir opiniones.** Se centra en la habilidad de relacionar y aplicar aprendizajes de diferentes áreas. Denota una visión integradora y versátil del conocimiento adquirido.
- **Resolver problemas.** Aborda la competencia del estudiante para enfrentar y superar desafíos académicos, haciendo uso de soluciones creativas y efectivas.
- **Conocimientos verídicos.** Implica la validación crítica de la información recibida, recurriendo a fuentes confiables y ejerciendo un discernimiento activo en el proceso educativo.

g) Trabajo colaborativo

El trabajo colaborativo está fundamentado en la habilidad del estudiante para interactuar, comunicarse y cooperar eficazmente con otros. Esta dimensión no solo implica trabajar en conjunto, sino también valorar y aprender de las perspectivas y habilidades de los compañeros; a través del trabajo en equipo, los estudiantes fortalecen habilidades sociales, resolución de conflictos y construyen un aprendizaje enriquecido por la diversidad

de pensamientos. En esta dimensión, los estudiantes emplean métodos y técnicas de estudio en conjunto, practican cooperativamente y valoran las aportaciones de sus compañeros. Esta colaboración fortalece el proceso de aprendizaje, fomentando un ambiente de apoyo y construcción colectiva del conocimiento (Cronin y Bauer, 2023). Considera los siguientes indicadores:

- **Métodos y estudios.** Se refiere a compartir la información y aplicación colectiva de técnicas académicas, reconociendo el valor del trabajo en grupo para el enriquecimiento del aprendizaje.
- **Prácticas cooperativas.** Abordan la participación activa y constructiva en trabajos grupales, valorando las diferentes perspectivas y enriqueciendo el proceso de aprendizaje.
- **Aportaciones de pares.** Engloban la valoración y consideración de las contribuciones de compañeros en el ámbito educativo, reconociendo la diversidad de enfoques y conocimientos.

h) Enseñanza estratégica

Considerada como la capacidad del estudiante para identificar, seleccionar y utilizar estrategias de aprendizaje eficaces en situación de sus necesidades y objetivos. Los estudiantes con una enseñanza estratégica son reflexivos sobre su proceso de aprendizaje, adaptando y modificando métodos conforme a la situación. Esta habilidad es esencial para la autonomía, ya que les permite ser activos y flexibles en su educación (Cronin y Bauer, 2023). Considera los siguientes indicadores:

- **Retroalimentación.** Es la búsqueda y aplicación de comentarios constructivos para mejorar; es decir, es una herramienta esencial para el autoaprendizaje y la mejora continua.

- **Progreso de estrategias.** Implica la revisión y adaptación constante de métodos de estudio, asegurando un aprendizaje eficiente y alineado a las demandas académicas.
- **Control autónomo.** Denota la capacidad del estudiante para dirigir su proceso educativo con independencia, guiando su aprendizaje y siendo proactivo en su formación.

2.2.2.5. Niveles de evaluación de la autonomía

En el caso de la autonomía, se definieron tres niveles: inadecuado, regular y adecuado, en relación con las categorías usadas por Ramos et al. (2023) para evaluar la autonomía. El nivel inadecuado se caracteriza por un desinterés marcado del estudiante en involucrarse de manera proactiva en su formación académica. Estudiantes con este nivel tienden a depender excesivamente de otros para su educación, evitando tomar iniciativas o explorar recursos por sí mismos. Muestran poca motivación para ir más allá de lo mínimo requerido y suelen ser pasivos en entornos de aprendizaje (Almusharraf, 2018).

El nivel regular de autonomía se caracteriza por una participación consciente y activa del estudiante en su proceso de aprendizaje, mostrando una capacidad inicial para tomar decisiones y acciones por cuenta propia. Sin embargo, estos estudiantes aún manifiestan una dependencia significativa de estructuras, apoyos externos, y la orientación de sus instructores para avanzar en su educación. Aunque comienzan a tomar iniciativas y a experimentar con su aprendizaje, frecuentemente requieren de confirmación y estímulo por parte de figuras de autoridad para sentirse seguros de sus decisiones. Su compromiso con el aprendizaje es evidente, pero su confianza para actuar de manera completamente autónoma todavía está en desarrollo (Almusharraf, 2018).

Por su parte, el nivel adecuado de autonomía se distingue por una participación muy activa, deliberada y reflexiva del estudiante en su aprendizaje, marcando una notable independencia en la gestión de su proceso educativo. Los estudiantes con este nivel de

autonomía no solo buscan activamente expandir sus conocimientos y habilidades, sino que también emplean críticamente una amplia gama de recursos y estrategias de aprendizaje para alcanzar sus objetivos. Son capaces de autoevaluarse, identificar sus necesidades de aprendizaje, y adaptarse a diferentes contextos educativos sin la necesidad de supervisión constante. Este grado de autonomía refleja una motivación intrínseca y la habilidad para establecer y perseguir metas personales y académicas de forma independiente (Almusharraf, 2018).

2.2.2 Logros de aprendizaje

2.2.3.1. Evolución histórica de los logros de aprendizaje

En la antigüedad, específicamente alrededor del año 2000 a.C., ya se realizaban prácticas evaluativas del rendimiento académico en China, donde se aplicaban exámenes para seleccionar funcionarios gubernamentales. Siglos después, en el 500 a.C., los maestros en Atenas incorporaron preguntas evaluativas en sus métodos pedagógicos, lo cual puede considerarse una forma temprana de evaluar los logros de aprendizaje de los estudiantes. Más adelante, en la Dinastía Sui de China, se instituyó el sistema de exámenes imperiales keju, que influyó en el desarrollo posterior de los exámenes de servicio civil en Occidente. Ya en tiempos más modernos, en 1845, el Comité Escolar de Boston, liderado por Horace Mann, realizó las pruebas escritas conocidas como la "Encuesta de Boston" para evaluar el desempeño de los estudiantes a gran escala. Este hito sentó las bases de la evaluación estandarizada del rendimiento académico. Posteriormente, entre 1887 y 1898, Joseph Rice llevó a cabo una evaluación pionera de la habilidad ortográfica en un gran distrito escolar urbano de Estados Unidos, lo que sugiere el surgimiento de pruebas estandarizadas para medir logros específicos (Tian y Sun, 2018, pp. 3-5).

Un gran avance llegó en la década de 1930, cuando se introdujo el concepto de "evaluación educativa" y se establecieron los principios de evaluación "basada en criterios",

diferenciándola de las pruebas de selección e inteligencia. Se argumentó que las habilidades intelectuales avanzadas debían medirse directamente si eran objetivos educativos. En las décadas de 1950 y 1960, la evaluación del rendimiento académico alcanzó su madurez imputada por varios factores: el acceso universal a la educación primaria, el desarrollo de teorías como la taxonomía de Bloom, la distinción de Scriven entre evaluación formativa y sumativa, y el surgimiento de la teoría de respuesta al ítem. En la década de 1980, se incorporaron nuevas concepciones al estudio de la medición de los resultados académicos, habiendo una creciente preocupación por la calidad educativa, la equidad, el aprendizaje permanente y un enfoque en el crecimiento estudiantil, no solo la excelencia (Tian y Sun, 2018, pp. 6-11).

Otros autores describen un primer momento del término logros de aprendizaje, en una primera etapa predominó una visión tecno-racional de su evaluación, representada por autores como Orr en 2007 y Mulcahy en 2014. Desde esta perspectiva, iniciada en décadas anteriores, se asumía que el conocimiento era algo objetivo y separado del individuo, libre de influencias culturales o de poder. Los logros se representaban mediante calificaciones y estándares supuestamente transparentes y científicos. Sin embargo, a inicios del siglo XXI, algunos autores comenzaron a cuestionar esta visión simplista. En 2012, Bloxham y Boyd criticaron que la sobre-simplificación de representar los logros mediante listas de calificaciones ocultaba complejidades, situaciones y matices importantes. Esta crítica planteaba la necesidad de adoptar enfoques más contextualizados y auténticos para evaluar el aprendizaje (Ajjawi y Boud, 2023, pp. 4-6).

Hacia 2020, autores como Ajjawi, Boud y Marshall profundizaron en esta línea de pensamiento. señalaron que las calificaciones representan una pseudo-objetividad, ya que no muestran realmente lo que un estudiante puede hacer en contexto ni las condiciones en que se logró ese aprendizaje. Abogaron por una perspectiva más dinámica, situada y

emergente de los logros de aprendizaje. En paralelo, otros autores como Buchanan, Farrell y Fitzgerald exploraron el uso de portafolios y artefactos como medios más auténticos para que los estudiantes puedan retratar y narrar sus propios logros de aprendizaje, incluyendo aspectos personales y contextuales. De esta manera, la comprensión de los logros de aprendizaje ha evolucionado desde una visión inicial tecno-racional y objetivista, hacia perspectivas más críticas que reconocen la complejidad, situacionalidad y naturaleza dinámica del aprendizaje. Esto ha llevado a explorar formas más contextualizadas y auténticas de representar y retratar los logros estudiantiles, con un mayor protagonismo del propio estudiante en la construcción narrativa de sus aprendizajes (Ajjawi y Boud, 2023, pp. 6-7).

2.2.3.2. Definición de logros de aprendizaje

Es entendido como el resultado logrado por los estudiantes tras el aprendizaje significativo, fundamentándose en la introspección personal acerca de sus saberes obtenidos, habilidades desarrolladas y nuevas competencias adquiridas (Fernandez *et al.*, 2022). Asimismo, el MINEDU (2020) define los logros de aprendizaje como la representación de la posición en la que se encuentra un alumno respecto a los objetivos educativos; estos ofrecen datos al educador, al alumno y a su familia acerca del progreso de sus habilidades.

Estos logros se componen de una serie de valores, creatividad y habilidades que un estudiante debe adquirir en relación con las metas o propósitos educativos establecidos en la planificación de una asignatura; además, la implicación de los estudiantes en dicho proceso puede ser transformada a través de enfoques de aprendizaje que sean tanto enfocados como innovadores (Roys y Perez, 2018). También, Cutipa (2023) define los logros de aprendizaje como acciones, actitudes o pautas que cada alumno debe exhibir al avanzar en habilidades, destrezas y conocimiento mediante el proceso de instrucción, y que luego son llevados a cabo tanto en el contexto académico como en el familiar.

2.2.3.3. Importancia

El logro de aprendizaje alude a cuanto los estudiantes han incorporado saberes, destrezas, competencias y entendimiento en relación con las metas educativas propuestas. Es esencial evaluar este éxito para supervisar el avance de los alumnos, brindar comentarios y decidir en materia educativa. Este éxito no solo se vincula con las capacidades individuales del estudiante, sino con varios factores del entorno. Representa un marcador esencial de triunfo académico para el alumno y los sistemas de educación en su conjunto. Al entender el significado e impacto del éxito en el aprendizaje, se pueden establecer tácticas eficaces que impulsen un aprendizaje profundo y de alto estándar (Ríos, 2023).

Por otro lado, los logros del aprendizaje son indicadores del éxito de una materia o año escolar en Secundaria. Estos resultados ofrecen una visión clara de lo que se espera alcanzar en una asignatura específica o nivel de Secundaria. Ya sea en una materia semestral o un año escolar completo, los logros de aprendizaje deben ser definidos y registrados antes del comienzo del período lectivo para determinar y asegurar que la materia o el año estén planificados y ejecutados adecuadamente. Basándose en los logros de aprendizaje identificados, el enfoque pedagógico, las actividades académicas y el método de evaluación deben ser estructurados de manera adecuada para llevar a cabo y culminar con éxito la materia o el año escolar.

2.2.3.4. Bases teóricas del logro de aprendizaje

a) Teoría de la autoeficacia, de Albert Bandura

De acuerdo con esta teoría, la autoeficacia se entiende como las reflexiones internas de un individuo sobre su habilidad para planificar y llevar a cabo acciones requeridas para alcanzar ciertos logros. El autor sostiene que la autoeficacia puede influir en una amplia variedad de eventos, abarcando desde procesos mentales y estados emocionales hasta acciones concretas, modificaciones del entorno y la autodirección de la motivación. La

autoeficacia se refiere a cómo cada persona evalúa sus propias habilidades, basándose en esto para estructurar y realizar acciones que le conduzcan al rendimiento esperado. En el contexto educativo, se habla de las creencias de autoeficacia como las convicciones que los estudiantes tienen sobre su capacidad para autogestionar su aprendizaje y dominar distintas áreas académicas, influyendo directamente en su desempeño escolar. A través de esta perspectiva, se subraya la relevancia de la autoeficacia en la motivación y el proceso de aprendizaje, así como la manera en que los individuos se perciben a sí mismos y a sus habilidades, siendo estos aspectos esenciales en su rendimiento académico (Galleguillos y Olmedo, 2017).

b) Teoría del aprendizaje basado en competencias

En el ámbito educativo, las competencias se componen de tres elementos entrelazados: una dimensión cognitiva, relacionada con la comprensión; una dimensión conductual, que abarca un rango de comportamientos observables y una dimensión axiológica (que engloba valores, actitudes y creencias). De este modo, un estudiante competente, al llevar a cabo una labor, contará con una amalgama de destrezas, conocimiento, habilidades, actitudes y formas de comportarse esenciales para realizar una actividad de manera efectiva. Por tanto, las competencias se describen como la integración de estos tres elementos. Por otro lado, las características distintivas del aprendizaje orientado a competencias evidencian la responsabilidad conjunta entre profesores y estudiantes para lograr el aprendizaje. La característica más importante es que evalúa el aprendizaje sin tener en cuenta el tiempo invertido. Por ello, los estudiantes progresan demostrando su capacidad; es decir, evidencian que han adquirido el conocimiento y las destrezas (denominadas competencias) necesarias para un tema o materia determinada, independientemente del tiempo que lleve hacerlo (Delgado *et al.*, 2020).

c) Modelo teórico de logro de aprendizaje

Pueden entenderse como aquellos obtenidos por los alumnos a lo largo y al final de sus diversas experiencias educativas, mediante los procesos de instrucción y aprendizaje. Estos resultados ofrecen un punto de análisis para maestros y estudiantes sobre cómo obtuvieron conocimientos, cómo las habilidades se desarrollaron y cómo se convirtieron en destrezas. Por tanto, este modelo divide en tres subcategorías los logros de aprendizaje: conocimiento, habilidad para el aprendizaje, y destreza para el aprendizaje. Adicionalmente, los logros de aprendizaje, vistos desde la perspectiva de la evaluación formativa, ayudan a docentes y alumnos obtener datos esenciales, coherentes y detallados sobre cómo se están edificando los aprendizajes. Estos se conciben a partir de las potencialidades innatas de los estudiantes, combinadas con sus distintas capacidades. De este modo, el aprendizaje implica una evolución gradual de las capacidades del estudiante, inicialmente, estas capacidades se desarrollan en habilidades más específicas, que luego se perfeccionan convirtiéndose en destrezas, estas al integrarse y complejizarse, forman lo que se conoce como mega destrezas. Una adecuada evaluación formativa contribuye al desarrollo de un aprendizaje profundo, auténtico y aplicable a lo largo de todo el trayecto educativo (Fernández *et al.*, 2022).

2.2.3.5 Dimensiones de los logros de aprendizaje

Fernández *et al.* (2022) señalan que, los logros de aprendizaje, al ser evaluados de manera formativa, ofrecen a docentes y estudiantes información esencial en cuanto al proceso de construcción de aprendizajes, integrando conocimientos, habilidades y destrezas desde las potencialidades y capacidades individuales de los estudiantes. Este enfoque pedagógico fomenta la transición de capacidades básicas a habilidades y destrezas avanzadas, culminando en competencias. La evaluación formativa, centrada en que se desarrollen las competencias y mediada por tecnología, no solo verifica capacidades como el diálogo, debate y trabajo colaborativo, sino que también subraya la importancia de la

autonomía y autoconfianza para una toma de decisiones segura, reflejando un crecimiento integral del estudiante. Sabiendo ello, se delimitaron tres dimensiones para esta variable: conocimiento, habilidades y destrezas, las cuales son definidas a continuación:

a) Conocimiento

Se genera a partir del proceso de adquirir información. Este proceso, conocido como conocer, ocurre cuando un individuo que busca conocer aprehende un objeto de estudio o algo que puede ser conocido. De este modo, en cada acto de conocer, es esencial que dos elementos estén presentes simultáneamente: el sujeto y el objeto.

Del mismo modo, el conocimiento se refiere a la adquisición y juicio de información, conceptos y principios dentro del ámbito académico. Por otro lado, un conocimiento efectivo no es simplemente la memorización de datos, sino la habilidad de integrar, contextualizar y aplicar esta información en diferentes escenarios y situaciones, formando una base sólida para aprendizajes futuros. Considera los siguientes aspectos:

- **Duradero.** Se refiere a la retención a largo plazo de lo aprendido, asegurando que los contenidos adquiridos continúen siendo útiles y aplicables en el futuro.
- **Eficaz.** Es el conocimiento que se puede aplicar de manera efectiva en diversas situaciones, demostrando una comprensión profunda y habilidad en su manejo.
- **Transferibles.** Son los conocimientos que el estudiante puede adaptar y aplicar en contextos variados, demostrando flexibilidad y versatilidad en su aprendizaje.

b) Habilidad para el aprendizaje

Se evidencia únicamente a través de la ejecución (realizando una acción), a diferencia del conocimiento que puede adquirirse de manera más abstracta, como a través de la comunicación. Por este motivo, la destreza implica la demostración activa del conocimiento en contextos específicos, trascendiendo la mera comprensión teórica para incluir la aplicación eficaz en escenarios prácticos (Portillo, 2017). Por otro lado, las

habilidades, en el ámbito educativo, se refieren a las capacidades específicas adquiridas y desarrolladas por los estudiantes para realizar tareas determinadas; estas pueden abarcar desde habilidades comunicativas hasta habilidades técnicas o analíticas. Las habilidades para el aprendizaje representan la aplicación práctica del conocimiento y son esenciales para la funcionalidad y adaptabilidad en la vida cotidiana y académica. Se consideran las siguientes habilidades:

- **Habilidades blandas.** Engloba competencias sociales y comunicativas que facilitan la colaboración y entendimiento mutuo en el entorno educativo, como la comunicación y el trabajo en conjunto.
- **Habilidades duras.** Se refiere aquellas competencias técnicas o específicas que el estudiante maneja con eficacia en su proceso educativo; se adquieren en su mayoría por medio de una educación formal.

c) Destreza para el aprendizaje

La destreza en el aprendizaje trasciende la mera capacidad; representa la maestría y soltura con la que se ejecutan tareas o actividades educativas, implicando un nivel avanzado de competencia que permite abordar desafíos académicos con eficacia y confianza

En el contexto de aprendizaje, las destrezas se refieren al nivel de experticia y eficiencia con que los jóvenes ejecutan y aplican sus conocimientos y habilidades en situaciones específicas, permitiéndoles abordar desafíos de manera efectiva y autónoma. Del mismo modo, la destreza para el aprendizaje es el nivel superior de habilidad, donde los estudiantes no solo dominan una tarea, sino que la ejecutan con fluidez y eficiencia.

Para Mero (2019), las destrezas destacan en qué la persona se relaciona en consonancia con el contexto de su vida social, cultural y educativa, lo que le brinda confianza para desarrollar su aprendizaje y demostrar habilidades tanto en un enfoque científico como humanista, considera los siguientes indicadores para el logro de destrezas:

- **Capacidades.** Refiere, en un sentido amplio, a diversas formas de pensar, comportarse e interactuar que los estudiantes deben tener la oportunidad de cultivar de manera gradual durante su educación; es decir, se refiere a la habilidad del estudiante para adaptarse y gestionar diferentes modalidades y tipos de aprendizaje, mostrando versatilidad y efectividad.
- **Aptitudes.** Las aptitudes académicas implican el crecimiento de las habilidades cognitivas necesarias para comprender y cumplir las tareas escolares, lo que facilita el éxito en el aprendizaje de los contenidos curriculares. Al fomentar estas habilidades en el proceso educativo, un estudiante estará en condiciones de abordar los contenidos de manera interdisciplinaria y alcanzar aprendizajes significativos.
- **Potencialidades.** Son capacidades latentes o no completamente exploradas que el estudiante posee; con el estímulo y la oportunidad adecuados, pueden florecer y aportar significativamente a su desarrollo educativo.

2.2.3.6. Niveles de evaluación de los logros de aprendizaje

Se determinaron cuatro niveles: en inicio, en proceso, esperado y destacado, siguiendo la evaluación propuesta por Cerquera (2022).

El nivel destacado en la escala de evaluación refleja logros excepcionales y superiores a las expectativas establecidas para las competencias. Los estudiantes en este nivel demuestran una comprensión profunda y aplican sus conocimientos de manera innovadora y creativa, excediendo los objetivos de aprendizaje planificados. Son capaces de transferir lo aprendido a nuevas situaciones, resolver problemas complejos con eficacia y mostrar una independencia notable en su proceso de aprendizaje (Ministerio de Educación, 2020).

El nivel esperado caracteriza a los estudiantes que alcanzan los objetivos de aprendizaje establecidos, demostrando un rendimiento académico satisfactorio. Estos

alumnos muestran una comprensión sólida de las competencias y aplican sus conocimientos y habilidades adecuadamente en situaciones previstas. Cumplen con todas las actividades y plazos estipulados, evidenciando una adaptación efectiva a los requisitos del currículum y una buena habilidad para trabajar de manera autónoma y en equipo (Ministerio de Educación, 2020).

El nivel en proceso no ha logrado completamente los aprendizajes esperados, se encuentra en camino de alcanzarlos, requiriendo un apoyo adicional y estrategias complementarias por parte de los docentes para consolidar las competencias necesarias en las áreas que aún presentan deficiencias (Ministerio de Educación, 2020).

El nivel en inicio implica un avance mínimo en el desarrollo de competencias, enfrentando dificultades significativas para realizar las tareas. Necesita una intervención reforzada, mayor tiempo y seguimiento constante por los profesores para nivelar su aprendizaje y superar los obstáculos que impiden lograr los objetivos educativos (Ministerio de Educación, 2020).

2.3. Bases conceptuales.

Actividades académicas. Conjunto de tareas, ejercicios, prácticas y demás acciones realizadas con el objetivo de adquirir o reforzar conocimientos dentro de un contexto educativo.

Aprendizaje. Proceso o fenómeno dinámico mediante el cual un individuo adquiere o modifica sus capacidades, saberes, conductas o principios.

Autoeficacia. Creencia de un individuo en su capacidad para realizar una tarea específica o enfrentar ciertas situaciones. Es la confianza en la propia habilidad para lograr objetivos.

Autoevaluación. Proceso mediante el cual un individuo reflexiona sobre sus propias habilidades, conocimientos o rendimiento para determinar sus fortalezas y áreas de mejora.

Autonomía. Facultad y el derecho que tiene cada persona para tomar sus propias decisiones a lo largo de su vida. Esta capacidad permite a los individuos vivir de acuerdo con sus propios valores y principios, fortaleciendo su sentido de responsabilidad y autodeterminación.

Autorregulación. Capacidad de un individuo para gestionar y controlar sus propios comportamientos, emociones y pensamientos, adaptándolos según las circunstancias y objetivos personales.

Competencia. Habilidad o conjunto de habilidades y conocimientos que ceden a una persona realizar una tarea o actividad de manera eficiente. También, puede referirse a una rivalidad o enfrentamiento entre individuos o grupos.

Conocimiento. Es la adquisición y juicio de información, conceptos y principios dentro del ámbito académico. No es simplemente la memorización de datos, sino la habilidad de integrar, contextualizar y aplicar esta información en diferentes escenarios y situaciones, formando una base sólida para aprendizajes futuros.

Destreza para el aprendizaje. Es el dominio y la fluidez con que se realiza una tarea o actividad. Es el nivel superior de habilidad, donde los estudiantes no solo dominan una tarea, sino que la ejecutan con fluidez y eficiencia.

Habilidad para el aprendizaje. Capacidades específicas adquiridas y desarrolladas por los estudiantes para realizar tareas determinadas.

Logros de aprendizaje. Es el resultado logrado por los estudiantes tras el aprendizaje significativo; fundamentándose en la introspección personal acerca de sus saberes obtenidos, habilidades desarrolladas y nuevas competencias adquiridas.

Pensamiento. Actividad mental que permite a los seres humanos procesar información, reflexionar, recordar, tomar decisiones, resolver problemas, entre otras funciones.

Proceso educativo. Conjunto de etapas, métodos y actividades diseñados para facilitar el aprendizaje y desarrollo de habilidades y conocimientos en los estudiantes.

Capítulo III

Metodología

3.1. Formulación de hipótesis

3.1.1. *Hipótesis general*

Existe relación entre el desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.

3.1.2. *Hipótesis específicas*

- a) Existe relación entre el desarrollo de la autonomía y conocimiento en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.
- b) Existe relación entre el desarrollo de la autonomía y habilidad para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.
- c) Existe relación entre el desarrollo de la autonomía y destreza para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.

3.2. Variables

- Variable 1: Desarrollo de la autonomía
- Se define como la habilidad que posee el estudiante para orientar, supervisar, ajustar y valorar su forma de aprender, de manera deliberada y reflexiva, empleando técnicas educativas para alcanzar sus propósitos (Maldonado *et al.*, 2019).
- Variable 2: Logros de aprendizaje

- Es el resultado logrado por los estudiantes tras el aprendizaje significativo; fundamentándose en la introspección personal acerca de sus saberes obtenidos, habilidades desarrolladas y nuevas competencias adquiridas (Fernández *et al.*, 2022).

3.3. Operacionalización de variables

Tabla 1

Operacionalización de variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Valoración
Desarrollo de la autonomía	Habilidad que posee el estudiante para orientar, supervisar, ajustar y valorar su forma de aprender de manera deliberada y reflexiva, empleando técnicas educativas para alcanzar sus propósitos (Maldonado <i>et al.</i> , 2019).	Se medirá con las dimensiones voluntad, planificación, automotivación, pensamiento crítico y trabajo colaborativo, del modelo de condiciones del aprendizaje autónomo de (Arauco <i>et al.</i> , 2021)	Voluntad	Autenticidad Responsabilidad Establecer metas	Ordinal	Adecuado (126 - 170) Regular (80 - 125) Inadecuado (34 – 79)
			Planificación	Programación de tareas Procedimientos de aprendizaje		
Logros de aprendizaje	Es el resultado logrado por los estudiantes tras el aprendizaje significativo; fundamentándose en la introspección personal acerca de sus saberes obtenidos, habilidades desarrolladas y nuevas competencias adquiridas (Fernández <i>et al.</i> , 2022).	Se medirá con las dimensiones conocimiento, habilidad para el aprendizaje y destreza para el aprendizaje de acuerdo al modelo teórico de (Fernández <i>et al.</i> , 2022).	Automotivación	Desarrollando valores Valorar los logros	Ordinal	En inicio (24 - 41) En proceso (42 - 59) Logro esperado (60 - 77) Logro destacado (78 - 96)
			Pensamiento crítico	Transferir opiniones Resolver problemas Conocimientos verídicos		
			Trabajo colaborativo	Métodos y estudios Prácticas cooperativas Aportaciones de pares Retroalimentación		
			Enseñanza estratégica	Progreso de estrategias Control autónomo		
			Conocimiento	Duradero Eficaz Transferibles		
			Habilidad para el aprendizaje	Habilidades blandas Habilidades duras Capacidades		
			Destreza para el aprendizaje	Aptitudes Potencialidades		

3.4. Tipo y nivel de investigación

Se basó en tipo de estudio básico, definido por Gil (2022) como la investigación formal donde el investigador no busca directamente aplicaciones prácticas ni se preocupaba por las posibles consecuencias, puesto que su objetivo principal es describir una situación desde una perspectiva teórica. Así, se buscó comprender y describir de manera profunda la naturaleza de la relación entre ambas variables, sin enfocarse necesariamente en encontrar soluciones prácticas o intervenciones inmediatas.

Asimismo, la investigación fue de nivel correlacional, la cual buscó entender, a través de métodos cuantitativos, el nivel de relación entre dos o más términos, categorías o variables. Sin embargo, su capacidad para ofrecer explicaciones es relativamente limitada (Cifuentes, 2019). Por consiguiente, se buscó determinar la existencia de una relación cuantificable entre las variables autonomía y logros de aprendizaje, y en qué medida una podía estar asociada con la otra.

3.5. Método de investigación

El método aplicado fue el hipotético-deductivo, que se inició con una hipótesis que intentó verificar. A partir de inferencias generales, se buscaron explicaciones específicas. Por tanto, se basó en el análisis de principios y teorías que, una vez validados, se pudieron emplear para proponer soluciones a situaciones concretas (Arispe *et al.*, 2020). Se formuló la hipótesis sobre las variables autonomía y logros de aprendizaje; a partir de esa premisa general, se llevaron a cabo observaciones y análisis para llegar a conclusiones específicas sobre esa relación en el contexto particular de la institución, buscando confirmar o refutar la hipótesis inicial mediante evidencia empírica.

3.6. Diseño de investigación

El diseño de la investigación fue no experimental. Lo que da sentido a que, las variables de estudio no se expusieron a condiciones o estímulos experimentales. Los

participantes fueron evaluados en su entorno natural sin hacer cambios en ninguna circunstancia, y no se intervinieron ni modificaron las variables en cuestión (Arias y Covinos, 2021). Fue así como se observó y evaluó a los estudiantes en su entorno educativo natural sin agregar estímulos o condiciones controladas. Por ello, no se manipularon activamente las variables (autonomía o métodos de enseñanza) para observar cambios en los logros de aprendizaje; en su lugar, se analizó la relación existente entre las variables en su estado natural.

El esquema que se siguió fue el siguiente:

Donde:

M = Muestra, conformada por 41 estudiantes de secundaria

V1 = Desarrollo de la autonomía

V2 = Logros de aprendizaje

3.7. Población y muestra

La población es definida por Carhuancho *et al.* (2019) como el conjunto de datos de un atributo específico observado en cada miembro de un grupo total; también, como el conjunto de casos que cumplen con ciertos criterios definidos. Así, la población de estudio se compone de personas que tienen características similares y que podían ser cuantificadas. En esta investigación, la población estuvo conformada por 41 estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar-Ayacucho.

En cuanto a la muestra, el muestreo fue no probabilístico. Este método de muestreo se aplicó cuando se buscó seleccionar una población basándose en características compartidas o por un sesgo deliberado del investigador.

En esta técnica, no se empleó un procedimiento de muestreo estadístico, lo que significó que no todos los integrantes de la población poseían igual probabilidad de ser elegidos (Arias y Covinos, 2021).

Por ello, la elección de la muestra estuvo basada en características específicas que debían tener los estudiantes para ser seleccionados; es decir, los 41 estudiantes son del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar-Ayacucho.

Tabla 2

Determinación de la muestra

Total	Subtotal		Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		Quinto	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
41	18	23	4	6	5	5	2	6	3	5	4	1

Nota. Datos brindados por la Institución Educativa Pública Miguel Grau

3.8. Técnica e instrumentos de recolección de datos

La encuesta se empleó como técnica principal del recojo de datos en este estudio. Este método implica un proceso sistemático de obtención de información mediante preguntas direccionadas a un grupo seleccionado de participantes. El objetivo es detallar las características de la población estudiada a partir de las respuestas obtenidas. Esta técnica permite recopilar datos cuantificables y comparables, facilitando una comprensión detallada de los atributos y tendencias del grupo poblacional investigado (Salvador *et al.*, 2021).

El instrumento elegido fue el cuestionario, compuesto de interrogantes, sean abiertas o cerradas, referentes a las variables a evaluar; posiblemente, representaron la herramienta más común para la obtención de datos (Pozzo *et al.*, 2019).

Siguiendo estos lineamientos, se crearon dos cuestionarios que recolectaron datos de cada una de las variables en el ámbito educativo.

El cuestionario para la variable de desarrollo de la autonomía fue de elaboración propia; estuvo conformado por ítems según la escala de Likert, el cual tuvo 5 opciones de respuestas con un valor número ascendente predeterminado, las cuales correspondieron a: (1) nunca, (2) casi nunca, (3) a veces, (4) casi siempre y (5) siempre.

Para la variable logros de aprendizaje, se consideró lo establecido según la teoría encontrada que mide los conocimientos, habilidades para el aprendizaje y destrezas para el aprendizaje, pero teniendo la escala de evaluación de aprendizajes que menciona el MINEDU (2020), que establece la escala en los siguientes ítems de medición: C (en inicio), B (en proceso), A (logro esperado) y AD (logro destacado).

3.9. Validez y confiabilidad de instrumentos

Este estudio empleó la validación mediante el juicio de expertos, un método que implica la evaluación crítica del instrumento de investigación por parte de especialistas en el campo, los expertos analizan el instrumento considerando su idoneidad, transparencia y significancia. Este proceso busca garantizar la calidad y efectividad del instrumento para medir lo que pretende medir, basándose en la experiencia y conocimiento de profesionales reconocidos en la materia (Rodríguez *et al.*, 2021). Al emplear este tipo de validez, se buscó un panel de expertos en educación o en áreas relacionadas que evaluaron los instrumentos creados para las variables autonomía y para los logros de aprendizaje. Estos expertos analizaron si los ítems de los instrumentos reflejaban adecuadamente los constructos que pretendían medir.

Resultados de validez del cuestionario sobre desarrollo de la autonomía

Expertos	Total
1	92%
2	80%
3	93%

Total	88.3%
-------	-------

En la tabla se observa que el promedio de validez, del cuestionario sobre desarrollo de la autonomía, emitido por los expertos es igual a 88.3%, con el que se concluye que el cuestionario respecto al desarrollo de la autonomía posee una validez de contenido y se encuentra apto para su aplicación.

Resultados de validez del cuestionario sobre logros de aprendizaje

Expertos	Total
1	98%
2	93%
3	93%
Total	94,66%

En la tabla se observa que el promedio de validez, del cuestionario sobre logros de aprendizaje, emitido por los expertos es igual a 94,66%, con el cual se concluye que el cuestionario respecto al logros de aprendizaje posee una validez de contenido y se encuentra apto para su aplicación.

Por tanto, la confiabilidad, se dio mediante la consistencia interna, la cual mide qué tan bien se relacionaban entre sí los ítems dentro de un mismo instrumento, indicando que todos ellos medían el mismo constructo. Además, se contrastó mediante el coeficiente alfa de Cronbach. Lo cual, si el instrumento sobre autonomía tiene un nivel alto alfa de Cronbach, indicaba que las preguntas estaban bien correlacionadas entre sí, sugiriendo que todas medían el aspecto de autonomía de manera coherente (Rodríguez y Reguant, 2020). Lo mismo aplica para el instrumento de logros de aprendizaje, donde un alto coeficiente indicó que todos los ítems medían consistentemente el progreso académico y la ganancia de conocimientos y habilidades de los estudiantes

Prueba de fiabilidad del instrumento desarrollo de la autonomía

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
0,949	34

En la tabla se refleja que la confiabilidad del instrumento a través de la prueba del alfa de Cronbach es igual a 0,949, concluyendo que el cuestionario sobre el desarrollo de la autonomía tiene un nivel de confiabilidad muy alta, en efecto, está expedito para su aplicación.

Prueba de fiabilidad del instrumento logros de aprendizaje

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
0,963	24

Por otro lado, también en la tabla se puede observar que la confiabilidad del instrumento el alfa de Cronbach es igual a 0,963, determinando que el cuestionario sobre logros de aprendizaje tiene un nivel de confiabilidad muy alta, en efecto, está expedito para su aplicación.

3.10. Técnicas de procesamiento de datos

En la investigación, el procesamiento de datos se inició con un análisis descriptivo utilizando Excel, donde se organizó y depuró la información, se calcularon medidas de tendencia central y dispersión, y se crearon gráficos para visualizar las distribuciones de las variables. La baremación de las variables se realizó mediante la generación de niveles de desempeño de acuerdo a la división proporcional de las calificaciones posibles formadas por las sumas de los puntajes obtenidos a partir de los ítems que conforman las dimensiones y variables. Se tomó en cuenta el mínimo y máximo valor posible en función de las preguntas de los cuestionarios, sabiendo que cada pregunta tiene un mínimo de calificación de 1 y máximo de 5 puntos, para la división proporcional del rango y la consecuente formación de

las clases o niveles de evaluación. En el caso de la autonomía, se definieron tres niveles: inadecuado, regular, adecuado, esta cantidad de categorías para conocer el desempeño de la variable fue usado por Ramos et al. (2023). Para los logros de aprendizaje, se determinaron cuatro niveles como: en inicio, en proceso, esperado y destacado, siguiendo la evaluación propuesta por Cerquera (2022). El proceso de baremación antes explicado es descrito de forma detallada por Montañez y Palma (2023).

Una vez comprendido el comportamiento básico de los datos, se procedió a utilizar SPSS, versión 27, para realizar un análisis estadístico más profundo. Con este software, se realizó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk; luego, se aplicaron pruebas estadísticas pertinentes, como correlaciones o regresiones, para explorar y validar las relaciones entre la autonomía y los logros de aprendizaje, permitiendo una comprensión detallada de los resultados obtenidos.

3.11. Aspectos éticos

El informe definió los pilares éticos esenciales para llevar a cabo investigaciones con seres humanos de manera adecuada. Estos pilares fueron: Principio de beneficencia impuso al investigador el deber moral de proteger el bienestar integral del participante en todos los aspectos relacionados con el estudio. Este concepto, también conocido como no maleficencia, exigió una cuidadosa evaluación y balance entre los posibles riesgos y beneficios asociados a la participación en la investigación. La noción de equidad, por su parte, requirió que la selección y el reclutamiento de participantes se realizaran de manera justa e imparcial, garantizando que ningún grupo fuera sometido a riesgos innecesarios en beneficio de otros. Además, la aplicación de estos principios éticos en la investigación ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a nuevos desafíos éticos planteados por avances tecnológicos y científicos (Álvarez, 2018).

Capítulo IV

Resultados Y Discusión

4.1. A nivel descriptivo

Nivel de desarrollo de la autonomía

Tabla 3

Nivel de desarrollo de autonomía de estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar- Ayacucho, 2023.

Valoración	Desde	Hasta	Frecuencia	%
Inadecuado	34	79	5	12,2 %
Regular	80	125	22	53,7 %
Adecuado	126	170	14	34,1 %
Total			41	100,0 %

Fuente: datos obtenidos mediante el cuestionario de encuesta

Interpretando la tabla 3, se revela que la mayoría de los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar-Ayacucho, tiene un nivel de desarrollo de autonomía regular, de acuerdo a la valoración efectuada, con un 53.7 % de ellos en esta categoría. Un 34.1 % se encuentra en el nivel adecuado, mostrando una capacidad autónoma significativa. Sin embargo, un 12.2 % está en el nivel inadecuado, lo que indica dificultades en el desarrollo de la autonomía. Esto podría reflejar variaciones en la habilidad de los estudiantes para gestionar su aprendizaje y tomar decisiones independientes en su educación.

Tabla 4

Nivel de logro de aprendizaje de estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.

Valoración	Desde	Hasta	Frecuencia	%
En inicio	24	41	7	17,1 %
En proceso	42	59	11	26,8 %
Logro esperado	60	77	18	43,9 %

Valoración	Desde	Hasta	Frecuencia	%
Logro destacado	78	96	5	12,2 %
Total			41	100,0 %

Fuente: datos obtenidos en el registro de evaluación docente

La tabla 4 muestra el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar-Ayacucho, un 17.1 % está en el nivel de inicio de acuerdo a la valoración efectuada, sugiriendo dificultades fundamentales en su aprendizaje. El 26.8 % se encuentra en proceso, indicando un avance, pero sin alcanzar completamente las expectativas. La mayoría, el 43.9 %, ha logrado el nivel esperado, lo cual es un indicativo de un buen desempeño académico. Finalmente, un 12.2 % alcanzó un nivel logro destacado, reflejando un rendimiento sobresaliente. Estos datos podrían indicar que, aunque hay desafíos en el aprendizaje inicial, una proporción significativa de estudiantes progresa satisfactoriamente, logrando y superando las expectativas académicas

Tabla 5

Nivel de logro de aprendizaje en conocimiento de estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.

Nivel	Desde	Hasta	Frecuencia	Porcentaje
En inicio	9	15	7	17,1
En proceso	16	22	14	34,1
Logro esperado	23	29	15	36,6
Logro destacado	30	36	5	12,2
Total			41	100,0

Fuente: datos obtenidos en el registro de evaluación docente

La tabla 5 muestra el nivel de logro de aprendizaje en conocimiento de los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar-Ayacucho, un 17,1 % están en el nivel de inicio de acuerdo a la valoración efectuada, sugiriendo dificultades fundamentales en su aprendizaje. El 34,1%

se encuentran en proceso, indicando un avance, pero sin alcanzar completamente las expectativas. Buen porcentaje, el 36,6%, ha logrado el nivel esperado, lo cual es un indicativo de un buen desempeño académico. Finalmente, un 12.2 % alcanzó un nivel logro destacado, reflejando un nivel de conocimiento sobresaliente. Estos datos son indicadores de que, aunque hay desafíos en el aprendizaje inicial, una proporción significativa de estudiantes progresa satisfactoriamente, logrando y superando las expectativas académicas.

Tabla 6

Nivel de logro en habilidades para el aprendizaje de estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.

Nivel	Desde	Hasta	Frecuencia	Porcentaje
En inicio	6	10	7	17,1
En proceso	11	15	13	31,7
Logro esperado	16	20	17	41,5
Logro destacado	21	24	4	9,8
Total			41	100,0

Fuente: datos obtenidos en el registro de evaluación docente

La tabla 6 revela el nivel de logro de aprendizaje en relación a las habilidades para el aprendizaje de los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar-Ayacucho, un 17,1 % están en el nivel de inicio de acuerdo a la valoración efectuada, sugiriendo dificultades fundamentales en su aprendizaje. El 31,7% se encuentran en proceso, indicando un avance, pero sin alcanzar completamente las expectativas. Buen porcentaje, el 41,5%, ha logrado el nivel esperado, lo cual es un indicativo de un buen desempeño académico. Finalmente, un 9,8% alcanzó un nivel logro destacado, reflejando un conocimiento sobresaliente. Estos datos son indicios de que, aunque hay desafíos en el aprendizaje inicial, una cantidad considerable de estudiantes progresa satisfactoriamente, logrando y superando las expectativas académicas.

Tabla 7

Nivel de logro en destrezas para el aprendizaje de estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.

Nivel	Desde	Hasta	Frecuencia	Porcentaje
En inicio	9	15	6	14,6
En proceso	16	22	11	26,8
Logro esperado	23	29	19	46,3
Logro destacado	30	36	5	12,2
Total			41	100,0

Fuente: datos obtenidos en el registro de evaluación docente

La tabla 7 indica el nivel de logro de aprendizaje concerniente a las destrezas para el aprendizaje de los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar-Ayacucho, el 14,6% están en el nivel de inicio de acuerdo a la valoración efectuada, manifestando dificultades fundamentales en su aprendizaje. El 26,8% se encuentran en proceso, mostrando un avance, pero sin alcanzar completamente las expectativas. Buen porcentaje, el 46,3%, han logrado el nivel esperado, lo cual es un indicador de un buen desempeño académico. Finalmente, un 12,2% alcanzó un nivel de logro destacado, reflejando un nivel de conocimiento sobresaliente. Estos datos son indicadores indicios de que, aunque hay desafíos en el aprendizaje inicial, un porcentaje considerable de estudiantes prospera satisfactoriamente, logrando y superando las expectativas académicas.

4.2. A nivel inferencial

4.2.1. Prueba de las hipótesis

Prueba de la hipótesis general

Sistema de hipótesis

Ha: Existe relación entre el desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.

Ho: No existe relación entre el desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.

Contraste de la hipótesis

Tabla 8

Desarrollo de autonomía y logros de aprendizaje en estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023

			Logro de aprendizaje
		Coeficiente de correlación	,882**
Rho de Spearman	Autonomía	Sig. (bilateral)	,001
		N	41

***. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)*

La tabla 5 denota a través de la prueba no paramétrica de Spearman, se analizó la relación entre el proceso de la autonomía de los estudiantes y su logro de aprendizaje. Los resultados indican un valor de $p < 0.001 < 0.05$, llevando a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Esto implica que el desarrollo de la autonomía se relaciona de manera significativa con los logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho, en el año 2023. Además, el coeficiente de correlación obtenido de 0,882 sugiere una correlación directa y muy alta entre los valores de estas dos variables, indicando que a mayores niveles de desarrollo de autonomía corresponde también mayores niveles de logros en el aprendizaje.

4.2.2. Prueba de la primera hipótesis específica

Sistema de hipótesis

Ha: Existe relación entre el desarrollo de la autonomía y conocimiento en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.

Ho: No existe relación entre el desarrollo de la autonomía y conocimiento en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.

Contraste de hipótesis

Tabla 9

Desarrollo de la autonomía y el conocimiento en estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023

			Conocimiento
Rho de Spearman	Autonomía	Coefficiente de correlación	,878**
		Sig. (bilateral)	,001
		N	41

***. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)*

La tabla 6 presenta los hallazgos de la prueba de correlación de Spearman entre el desarrollo de la autonomía de los estudiantes y su conocimiento para el aprendizaje. Los resultados muestran un valor de p significativo ($p=0.001<0,05$), esto lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Indicando que existe relación significativa entre el desarrollo de la autonomía y el conocimiento en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho, en el año 2023. Asimismo, el coeficiente de correlación (0.878) sugiere una correlación directa y muy alta entre los valores de esta variable, indicando que, a mayor nivel de desarrollo de autonomía, mayor es el conocimiento para el aprendizaje de los estudiantes.

4.2.3. Prueba de la segunda hipótesis específica

Sistema de hipótesis

Ha: Existe relación entre el desarrollo de la autonomía y habilidad para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.

Ho: No existe relación entre el desarrollo de la autonomía y habilidad para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.

Contraste de la hipótesis

Tabla 10

Desarrollo de la autonomía y la habilidad para el aprendizaje en estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023

			Habilidad para el aprendizaje
Rho de Spearman	Autonomía	Coefficiente de correlación	,844**
		Sig. (bilateral)	,001
		N	41

***.* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

La tabla 7 presenta la relación entre el desarrollo de la autonomía de los estudiantes y su habilidad para el aprendizaje utilizando la prueba de correlación de Spearman. Los resultados muestran un valor de p significativo ($p=0.001<0,05$), indicando que existe relación significativa entre el desarrollo de la autonomía y la habilidad para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar-Ayacucho, en el 2023. El coeficiente de correlación (0,844) sugiriendo que, el desarrollo de la autonomía está vinculado con las habilidades para el aprendizaje de los estudiantes de manera directa y muy alta, lo que implica que aquellos estudiantes con mayor desarrollo de autonomía tienden a tener mejores habilidades para el aprendizaje.

4.2.4. Prueba de la tercera hipótesis específica

Sistema de hipótesis

Ha: Existe relación entre el desarrollo de la autonomía y destreza para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.

Ho: No existe relación entre el desarrollo de la autonomía y destreza para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023.

Contraste de hipótesis

Tabla 11

Desarrollo de la autonomía y la destreza para el aprendizaje en estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, La Mar-Ayacucho, 2023

		Destreza para el aprendizaje	
Rho de Spearman	Autonomía	Coefficiente de correlación	,865**
		Sig. (bilateral)	,001
		N	41

***. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)*

La tabla 8 analiza la relación entre el desarrollo de la autonomía de los estudiantes y su destreza para el aprendizaje utilizando la prueba de correlación de Spearman. Los resultados indican un valor de p significativo ($p=0.001 < 0,05$), lo que lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, lo que señala que existe relación significativa entre el desarrollo de la autonomía y la destreza para el aprendizaje en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar-Ayacucho, en el 2023. Sugiriendo que, a medida que aumenta el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, además mejoran sus destrezas para el aprendizaje, con una correlación directa y muy alta según el coeficiente de correlación obtenido (0,865).

4.1 Discusión de resultados

De acuerdo al objetivo general, se identificó la relación entre el desarrollo de la autonomía y los logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho, en el 2023, revelaron una correlación positiva y significativa entre estas variables, con un valor p inferior a 0.001 y un coeficiente de correlación de 0.882. Estos datos sugieren que un incremento en la autonomía de los estudiantes está estrechamente vinculado con una mejora en sus logros académicos. El análisis también mostró que la mayoría de los estudiantes (53,7%) exhibe un nivel medio de autonomía, mientras que un porcentaje considerable (43,9%) alcanza un desempeño académico satisfactorio o sobresaliente. Estas cifras indican que, si bien algunos alumnos enfrentan retos en el desarrollo de su autonomía y rendimiento académico, existe una tendencia general hacia la superación y el éxito en el aprendizaje. Estos hallazgos encuentran resonancia en investigaciones previas. Por ejemplo, Ramírez (2021) observó que el 53,1% de los estudiantes en su estudio percibía un alto nivel de autonomía en su aprendizaje. De manera similar, Bellido (2023) encontró que el 88,2% de los estudiantes de Secundaria presentaba un nivel medio de autonomía, mientras que el 11,8% mostraba un nivel bajo. Además, identificó una correlación positiva y moderada ($r=0.636$) entre la autonomía y el rendimiento académico. Estos estudios previos refuerzan la noción de que la autonomía es fundamental en el éxito académico, respaldando así los resultados de nuestra investigación. En conjunto, se subrayó la importancia de fomentar la independencia y la capacidad de toma de decisiones en los estudiantes como estrategia efectiva para mejorar sus resultados educativos.

De la misma forma, el resultado puede ser explicado por la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura, que sostiene que la autoeficacia, la creencia en la capacidad de uno para ejecutar acciones y alcanzar resultados, influye significativamente en el desempeño escolar (Galleguillos y Olmedo, 2017). Esta perspectiva apoya el hallazgo de una correlación

positiva entre la autonomía y los logros de aprendizaje, sugiriendo que la autonomía, una forma de autoeficacia, es un factor clave para mejorar el rendimiento académico. La autonomía permite a los estudiantes gestionar su aprendizaje y sentirse capaces de alcanzar sus metas educativas, lo que se refleja en mejores resultados académicos. Desde un punto de vista personal, este análisis destaca la importancia de la autonomía en el rendimiento académico, respaldado por estudios anteriores y teorías. Sin embargo, es crítico considerar que la autonomía no solo depende de las capacidades individuales de los estudiantes, sino también del entorno educativo. Los educadores y las políticas educativas deben fomentar entornos que permitan y apoyen la autonomía, proporcionando oportunidades y recursos adecuados para que los estudiantes ejerzan y desarrollen su capacidad de tomar decisiones independientes.

Con respecto al primer objetivo específico, se evidenció la existencia de una relación significativa y positiva entre el desarrollo de la autonomía y el conocimiento para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho, en el 2023, con un coeficiente de correlación que fue de 0.878 y un valor de p menor a 0.001. Esto sugiere que la autonomía no solo implica la capacidad de los educandos para asumir decisiones autónomas, sino también está intrínsecamente ligada a su habilidad para adquirir y aplicar conocimiento. La autonomía puede fomentar un enfoque más activo y comprometido con el aprendizaje; lo que, a su vez, mejora la comprensión y retención del conocimiento. Este resultado se puede relacionar con Díaz *et al.* (2023), quienes encontraron que los estudiantes con mayor autorregulación adoptan formas de aprendizaje más motivadoras y autónomas, vinculadas con un rendimiento académico exitoso. Esto se alinea sugiriendo que la capacidad de autonomía en los estudiantes es un factor clave para mejorar sus conocimientos y por lo tanto su rendimiento escolar.

Sumando a ello, se puede relacionar el resultado con la teoría de Zimmerman (2001) sobre el aprendizaje autorregulado o autónomo, que destaca la importancia de la planificación, autoevaluación y adaptación en el proceso de aprendizaje; lo cual está en consonancia con nuestros hallazgos, que indican una fuerte correlación entre la autonomía y el conocimiento para el aprendizaje. Esta teoría apoya la idea de que los estudiantes con mayor autonomía y habilidades de autorregulación tienden a adquirir y aplicar conocimientos de manera más efectiva. Por otro lado, desde un punto de vista personal, el vínculo entre autonomía y conocimiento para el aprendizaje es claro, pero es importante reconocer que esta relación puede ser influenciada por factores externos como el contexto socioeconómico y cultural de los estudiantes. La autonomía y la autorregulación, aunque cruciales, pueden verse limitadas o potenciadas por estas condiciones externas. Por tanto, mientras se pueda fomentar la autonomía, es también esencial abordar y adaptarse a las diversas realidades de los estudiantes para maximizar su potencial de aprendizaje y rendimiento académico.

En base al segundo objetivo específico, se encontró la existencia de una relación significativa y positiva entre el desarrollo de la autonomía y las habilidades para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho, en el 2023, con un coeficiente de correlación que fue 0.844 y su valor de p menor a 0.001. Este resultado se puede explicar considerando que la autonomía implica una mayor responsabilidad y control personal en el asunto del aprendizaje. Los estudiantes con mayor autonomía suelen ser más proactivos, buscando activamente el conocimiento y empleando estrategias de aprendizaje efectivas; esto conduce a un desarrollo más sólido de habilidades de aprendizaje, como la comprensión crítica, el pensamiento analítico y la resolución de problemas. La autonomía, por tanto, no

solo agranda la motivación y el compromiso del estudiante, también mejora su capacidad para aprender de manera efectiva.

Asimismo, el estudio de García (2022) se relaciona con el resultado; el autor encontró que la mediación pedagógica y la interacción en el aula fomentan la autonomía y el aprendizaje en los estudiantes. Este hallazgo apoya la idea de que la autonomía, impulsada por prácticas educativas interactivas y reflexivas, mejora significativamente las habilidades de aprendizaje de los estudiantes, en línea con nuestra observación de una correlación positiva entre la autonomía y las habilidades para el aprendizaje. No obstante, el estudio de Medina y Giler (2023) presenta resultados que difieren; encontraron que muchos estudiantes que no se adaptan bien al trabajo en equipo no inician actividades por sí mismos, y expresan inseguridad al resolver problemas, lo que sugiere deficiencias en la autonomía y habilidades para el aprendizaje.

También, la teoría de Lev Vygotski, que se centra en la importancia de la interacción social en el aprendizaje, ofrece una perspectiva interesante en relación a este hallazgo; el autor sostiene que el aprendizaje se facilita a través de la colaboración y la internalización del conocimiento adquirido socialmente, lo que puede ser visto como una forma de autonomía en el aprendizaje. Esto se relaciona con nuestros resultados, que muestran una correlación positiva entre la autonomía y las habilidades para el aprendizaje, sugiriendo que la interacción y colaboración social pueden ser componentes claves en el desarrollo de la autonomía y las habilidades de aprendizaje de los estudiantes. Desde una perspectiva personal, es trascendental reconocer que la autonomía no se desarrolla en el vacío. La disparidad en los resultados de diferentes estudios sugiere que factores como el entorno familiar, las prácticas pedagógicas, y el contexto socioeconómico y cultural pueden influir significativamente en cómo se manifiesta y se nutre la autonomía en los estudiantes. Por

tanto, para lograr un desarrollo eficaz de habilidades de aprendizaje, es esencial un enfoque holístico que considere estos factores diversos.

Finalmente, respecto al tercer objetivo específico, se encontró que hay una relación significativa y positiva entre el desarrollo de la autonomía y la destreza para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho, en el 2023, con un valor de p menor a 0.001 y un coeficiente de correlación de 0.865. Lo cual puede explicarse considerando que la autonomía en el aprendizaje implica una mayor responsabilidad personal y capacidad para gestionar el propio proceso educativo; esto incluye no solo la adquisición de conocimiento, sino también el desarrollo de habilidades prácticas y cognitivas. Por tanto, a medida que los estudiantes se vuelven más autónomos, mejoran sus destrezas para abordar y resolver tareas de aprendizaje, lo que se refleja en un mejor rendimiento académico. Por otro lado, el estudio de Castillo (2018) se relaciona con los resultados, ya que encontró que existe una relación significativa entre la autonomía y los logros académicos en los estudiantes; esto refuerza la idea de que el desarrollo de la autonomía es un factor destacable para el éxito académico en diferentes etapas educativas.

De igual forma, la teoría de Piaget sobre el desarrollo cognitivo y la autonomía se relaciona con los resultados, puesto que Piaget sostiene que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas y es fundamental para fomentar la autonomía, implicando la capacidad de pensar de manera crítica (Bravo *et al.*, 2017). Esto es coherente con la correlación positiva entre la autonomía y la destreza para el aprendizaje, encontrada en la investigación, sugiriendo que el desarrollo de habilidades cognitivas autónomas es crucial para mejorar las destrezas de aprendizaje en los alumnos. Desde un punto de vista personal, es importante adaptar las estrategias pedagógicas para compensar las necesidades de cada estudiante y promover un

ambiente de aprendizaje que apoye tanto el desarrollo de la autonomía como el de las destrezas cognitivas y prácticas.

Conclusiones

1. Existe relación significativa y positiva entre el desarrollo de la autonomía y los logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho, en el 2023, con un coeficiente de correlación de 0.882 ($p < 0.001$). Se evidencia que mayores niveles de autonomía están fuertemente asociados con mejores resultados académicos. Aunque la mayoría de los alumnos muestra un nivel de autonomía moderado, se observa una tendencia prometedora hacia el éxito escolar.
2. Existe relación significativa y positiva entre la autonomía y el conocimiento para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho, en el 2023, evidenciada por un coeficiente de correlación de 0.878 ($p < 0.001$). Esto sugiere que la autonomía, más que solo la capacidad para tomar decisiones independientes está directamente vinculada con la habilidad de los estudiantes para adquirir y aplicar conocimientos. La autonomía fomenta un enfoque más activo y comprometido con el aprendizaje, mejorando así la comprensión y retención del conocimiento, lo que es esencial para el éxito académico.
3. Existe relación significativa y positiva entre el desarrollo de la autonomía y las habilidades para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho, en el 2023, evidenciada por un coeficiente de correlación de 0.844 ($p < 0.001$). Esto implica que los estudiantes más autónomos tienen mejores habilidades para el aprendizaje, destacando la necesidad de desarrollar la

autonomía para aumentar la motivación del estudiante y mejorar su capacidad para instruirse efectivamente.

4. Se demostró una relación significativa y positiva entre el desarrollo de la autonomía y la destreza para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho, en el 2023, evidenciada por un coeficiente de correlación de 0.865 ($p < 0.001$). Esta asociación sugiere que el aumento de la autonomía se traduce en una mejora de sus destrezas de aprendizaje, factor crucial para el éxito académico.

Recomendaciones

1. Se recomienda a los educadores y administradores de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho, implementar programas enfocados en el desarrollo de la autonomía. Estos programas podrían incluir talleres y actividades que promuevan la toma de decisiones independientes y la autogestión del aprendizaje, con la finalidad de mejorar el rendimiento académico y los logros de aprendizaje en los estudiantes.
2. Para el cuerpo docente de la institución, se sugiere incorporar en sus metodologías de enseñanza estrategias que promuevan la autonomía en la adquisición de conocimientos. Se propone utilizar enfoques como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje autodirigido, para potenciar la comprensión y retención de conocimientos por parte de los estudiantes.
3. Al personal docente y a los padres de familia de la institución educativa, se sugiere trabajar de manera conjunta en la creación de entornos que apoyen el desarrollo de habilidades de aprendizaje autónomo. Esto podría incluir establecer expectativas claras y ofrecer apoyo constante, con el fin de mejorar habilidades críticas, analíticas y de solución de dificultades en los estudiantes.
4. Al equipo de orientación y consejería estudiantil de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, se recomienda desarrollar programas de apoyo que mejoren las destrezas de aprendizaje. Estos programas podrían incluir sesiones de tutoría y asesoramiento académico individualizado, buscando incrementar la capacidad de los educandos para abordar y solucionar tareas de aprendizaje de manera eficaz.

Referencias Bibliográficas

- Ajjawi, R., & Boud, D. (2023). Changing representations of student achievement: The need for innovation. *Innovations in Education and Teaching International*, 1-11. doi:10.1080/14703297.2023.2192513
- Ajjawi, R., Boud, D., & Marshall, D. (2020). Repositioning assessment-as-portrayal: What can we learn from celebrity and persona studies? En M. Bearman, P. Dawson, R. Ajjawi, J. Tai, & D. Boud, *Re-imagining university assessment in a digital world* (págs. 65-78). Springer International Publishing. Obtenido de https://doi.org/10.1007/978-3-030-41956-1_6
- Almoslamani, Y. (2022). The impact of learning strategies on the academic achievement of university students in Saudi Arabia. *Learning and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives*, 18(1), 4-18. Obtenido de <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/LTHE-08-2020-0025/full/pdf>
- Almusharraf, N. (2018). English as a foreign language learner autonomy in vocabulary development: Variation in student autonomy levels and teacher support. *Journal of Research in Innovative Teaching & Learning*, 11(2), 159-177. doi:10.1108/JRIT-09-2018-0022
- Alvarez, P. (2018). Ética e investigación. *Boletín Virtual*, 7(2), 1-28. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6312423.pdf>
- Anthoysammy, L., & Singh, P. (2023). The impact of satisfaction, and autonomous learning strategies use on scholastic achievement during Covid-19 confinement in Malaysia. *Heliyon*, 9(2), 1-11. Obtenido de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9899073/pdf/main.pdf>

- Aquino, M., & Guerrero, Y. (2018). Motivación de logro y estilos de aprendizaje en estudiantes de centros educativos de Ayacucho [Tesis de licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio Upc. Obtenido de https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625007/Aquino_bm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Arauco, E., Tolentino, H., & Mandujano, K. (2021). Aprendizaje autónomo en la educación de jóvenes y adultos. *Digital Publisher CEIT*, 6((5-1)), 31-43. Obtenido de <https://doi.org/10.33386/593dp.2021.5-1.706>
- Arias, J., & Covinos, M. (2021). *Diseño y metodología de la investigación*. Arequipa: Enfoques Consulting. Obtenido de https://www.google.com/url?q=https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/2260/1/Arias-Covinos-Dise%C3%B1o_y_metodologia_de_la_investigacion.pdf&sa=D&source=apps-viewer-frontend&ust=1695740038805573&usg=AOvVaw3HR_A94xgg43SyEBXEUyr2&hl=es
- Arispe, C., Yangali, J., Guerrero, M., Lozada, O., Acuña, L., & Arellano, C. (2020). *La investigación científica*. Universidad Internacional del Ecuador. Guayaquil. Obtenido de <https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4310>
- Arreola, R., & Hernandez, C. (2021). Autonomía en el aprendizaje ¿Aspiración educativa o realidad? El impacto del proceso formativo escolar. *Revista Académica UC Maule*(60), 51-75. Obtenido de <http://doi.org/10.29035/ucmaule.60.51>
- Ayish, N., & Deveci, T. (2019). Student Perceptions of Responsibility for Their Own Learning and for Supporting Peers' Learning in a Project-based Learning

- Environment. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 31(2), 224-237 . Obtenido de <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1224347.pdf>
- Bellido, L. (2023). La autonomia y rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa privada Daniel Goleman del distrito de San Miguel, Puno [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Los Angeles Chimbote]. Repositorio Uladech. Obtenido de https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/32730/RENDIMIENTO_ACADEMICO_BELLIDO_SAAVEDRA_LUCIO.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Benson, P. (2007). Autonomy in language teaching and learning. *Language Teaching*, 40(1), 21-40. doi:10.1017/s0261444806003958
- Bermudez, A. (28 de Septiembre de 2017). Van a la escuela pero no aprenden: por qué más de la mitad de los adolescentes latinoamericanos culminan la secundaria sin saber leer bien. Obtenido de BBC Mundo: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-41422087>
- Bertea, S. (2023). Is the autonomy of the will a paradoxical idea? *Synthese*, 201(4), 1-21. doi:10.1007%2Fs11229-023-04112-7
- Bloxham, S., & Boyd, P. (2012). Accountability in grading student work: Securing academic standards in a twenty-first century accountability context. *British Educational Research Journal*, 38(4), 615-634. doi:10.1080/01411926.2011.569007
- Brandisauskiene, A., Buksnyte-Marmiene, L., Daugirdiene, A., Cesnaviciene, J., Jarasiunaite, G., Kemeryte-Ivanauskiene, E., & Nedzinskaite-Maciuniene, R. (2022). Teachers' Autonomy-Supportive Behaviour and Learning Strategies Applied by Students: The Role of Students' Growth Mindset and Classroom

- Management in Low-SES-Context Schools. *Sustainability*, 14(13), 1-17. Obtenido de <https://doi.org/10.3390/su14137664>
- Bravo, G., Loor, M., & Saldarriaga, P. (2017). Las bases psicológicas para el desarrollo del aprendizaje autónomo. *Dominio de las ciencias*, 3, 32-45. Obtenido de <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/368>
- Buchanan, J., Harb, G., & Fitzgerald, T. (2020). Implementing a teaching performance assessment: An Australian case study. *Australian Journal of Teacher Education*, 45(5). doi:10.14221/ajte.2020v45n5.5
- Burbano, P., Basantes, M., & Ruiz, I. (2021). Autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios: un estudio descriptivo. *Revista Cátedra*, 4(3), 74-92. Obtenido de <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/CATEDRA/article/view/3048/3965>
- Campos, E. (17 de Junio de 2020). *Altas capacidades intelectuales: un potencial que no se aprovecha en El Salvador*. Obtenido de Disruptiva: <https://www.disruptiva.media/altas-capacidades-intelectuales-un-potencial-que-no-se-aprovecha-en-el-salvador/#:~:text=Altas%20capacidades%20intelectuales%3A%20un%20potencial%20que%20no%20se%20aprovecha%20en%20El%20Salvador,-junio%2017%2C%202020&text=El%20>
- Candy, P. (1991). *Self-direction for lifelong learning*. CA: JosseyBass.
- Carhuancho, I., Sicheri, L., Noñazco, F., Guerrero, M., & Casana, K. (2019). *Metodología de la investigación holística*. Guayaquil: UIDE. Obtenido de <https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/3893>
- Casillo, M. (2018). Relación entre la autonomía y los logros de aprendizaje en los niños de 5 años de las instituciones educativas de gestión privada "Mundo ecológico", "Dicono" y "Crayolas", Arequipa [Tesis de licenciatura, Universidad Católica de

- Santa Maria]. Repositorio de UCSM. Obtenido de <https://repositorio.ucsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12920/7755/78.3230.E.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Cerquera, E. (2022). Evaluación formativa y logros de aprendizaje en estudiantes de VII ciclo de una institución educativa de Virú, La Libertad 2021. *Ciencia Latina. Revista Multidisciplinar*, 6(4), 5214-52327. Obtenido de <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3010/4306>
- Cheng, F., Wu, C., & Su, P. (2021). The Impact of Collaborative Learning and Personality on Satisfaction in Innovative Teaching Context. *Frontiers in Psychology*, 12, 1-13. Obtenido de <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.713497>
- Christenko, A., Martinaitis, Z., & Gausas, S. (2020). Specific and general skills: Concepts, dimensions, and measurements. *Competition & Change*, 24(1), 44 – 69. Obtenido de <http://dx.doi.org/10.1177/1024529419882554>
- Cifuentes, A. (2019). Tendencias en metodología de investigación en Psicoterapia: Una aproximación epistemométrica. *Diversitas: Perspectivas en Psicología*, 15(2), 201-210. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/679/67962600002/html/>
- Costley, J. (2021). How role-taking in a group-work setting affects the relationship between the amount of collaboration and germane cognitive load. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18(24), 1-13. Obtenido de <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00259-w>
- Cronin, L., & Bauer, P. (2023). Self-motivated and directed learning across the lifespan. *Acta Psychologica*, 232, 1-15. Obtenido de <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103816>
- Cutipá, G. (2023). Acompañamiento escolar y logros de aprendizaje en comunicación de los alumnos de la I.E. Jose Olaya Balandra, ILO, 2023 [Tesis de licenciatura,

- Universidad Jose Carlos Mariategui]. Moquegua. Obtenido de <https://repositorio.ujcm.edu.pe/handle/20.500.12819/1834>
- Delgado, D., Hernandez, A., Placencia, B., & Drogo, C. (2020). Estrategia de evaluación por competencia en estudiantes universitario. *RECIMUNDO*, 4(3), 285-295. Obtenido de <http://recimundo.com/index.php/es/article/view/958>
- Diaz, C. (2018). Los desafíos de la educación básica regular de calidad en el Perú. *Revista Perspectiva*, 19(3), 399-404. Obtenido de http://mail.upagu.edu.pe/files_ojs/journals/27/articles/596/submission/review/596-133-2149-1-4-20181206.pdf
- Diaz, L., & Mantilla, A. (2022). El aprendizaje de las aptitudes académicas básicas en el rendimiento interdisciplinar de la escuela unidocente. *Dominio de las ciencias*, 8(3), 601- 620. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8635233.pdf>
- Diaz, S., Porcar, M., & Aguirre, J. (2023). El caso del rendimiento academico y la autorregulacion del aprendizaje en estudiantes secundaria. *MLS-Educational Research*, 7(1), 111-130. Obtenido de <https://www.mlsjournals.com/Educational-Research-Journal/article/view/947/1842>
- Dong, A., Jong, M., & King, R. (2020). How Does Prior Knowledge Influence Learning Engagement? The Mediating Roles of Cognitive Load and Help-Seeking. *Frontiers in Psychology*, 11, 1-10. Obtenido de <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.591203>
- Educ.ar. (2018). *Marco Nacional de integración de los aprendizajes: hacia el desarrollo de capacidades*. Argentina: Ministerio de Educacion. Obtenido de <https://www.educ.ar/recursos/132245/marco-nacional-de-integracion-de-los-aprendizajes-hacia-el-desar>
- Espinal, M. (2023). Estrategia didáctica para fortalecer el aprendizaje autónomo de los estudiantes de segundo de Bachillerato. *Journal Scientific Investigar*, 7(3), 76-98.

Obtenido

de

<https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/441/1808>

- Fernández, D., Cruz, D. D., Banay, J., Alegre, J., & Breña, A. (2022). Logros de aprendizaje y desarrollo de competencias a través de la evaluación formativa. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 6(23), 418 - 428. Obtenido de https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/6059/D.delaCruz_Horizontes_Articulo_spa_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Flores, L., & Melendez, C. (2017). Variación de la autonomía en el aprendizaje, en función de la gestión del conocimiento, para disminuir en los alumnos los efectos del aislamiento. *RED. Revista de Educación a Distancia*(54), 1-15. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54751771007>
- Forte, M., Sandoval, A., & Resendez, L. (2020). Per durable and Long-term Knowledge Retention Using Project-based Learning. *IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, 1428-1433. Obtenido de <https://ieeexplore.ieee.org/document/9125365>
- Galleguillos, P., & Olmedo, E. (2017). Autoeficacia académica y rendimiento escolar: un estudio metodológico y correlacional en escolares. *ReiDoCrea*, 6, 156-169 . Obtenido de <https://www.ugr.es/~reidocrea/6-14.pdf>
- Gamage, K., Dehideniya, D., & Ekanayake, S. (2021). The Role of Personal Values in Learning Approaches and Student Achievements. *Behavioral Sciences*, 11(7), 1-23. Obtenido de <https://doi.org/10.3390%2Fbs11070102>
- Gan, Z., An, Z., & Liu, F. (2021). Teacher Feedback Practices, Student Feedback Motivation, and Feedback Behavior: How Are They Associated With Learning Outcomes? *Frontiers in Psychology*, 12, 1-14. Obtenido de <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.697045>

- García, I., & Bustos, R. (2020). The development of autonomy and self-regulation in university students: A research and mediation experience. *Sinéctica*, 55, 1-21. doi:10.31391/s2007-7033(2020)0055-003
- García, O. (2022). Propuesta de gestión para mejorar la medición del aprendizaje de los estudiantes en un institución educativa pública de Ayacucho [Tesis de postgrado, Universidad San Ignacio de Loyola]. Repositorio Usil. Obtenido de <https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/e2f5ec3f-5e31-438a-aea9-33edb3f070c3/content>
- GESTION. (18 de Abril de 2021). *Tres de cada 10 alumnos en 17 regiones no obtuvo la nota mínima satisfactoria el 2020*. Obtenido de Gestion : <https://gestion.pe/peru/tres-de-cada-10-alumnos-en-17-regiones-no-obtuvo-la-nota-minima-satisfactoria-el-2020-noticia/>
- Gil, M. (2022). *Tipos de investigación*. Universidad Distrital. Obtenido de https://www.geocities.ws/ucla_investigacion/tiposinvestigacion.pdf
- Goyas, A., Salazar, W., Contreras, G., Flores, I., & Cardenas, J. (2023). *La insulación del sistema educativo peruano*. Puno: Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú . Obtenido de <https://doi.org/10.35622/inudi.b.081>
- Hagvall, O., Adawi, T., & Johansson, A. (2022). Authenticity work in higher education learning environments: a double-edged sword? *Higher Education*, 84, 67–84. Obtenido de <https://doi.org/10.1007/s10734-021-00753-0>
- Han, K. (2021). Fostering students' autonomy and engagement in EFL classroom through proximal classroom factors: autonomy-supportive behaviors and student-teacher relationships. *Frontiers in Psychology*, 12. doi:10.3389/fpsyg.2021.767079
- Heikkinen, H., Wilkinson, J., & Bristol, L. (2021). Three orientations for understanding educational autonomy: school principals' voices from Australia, Finland, and

- Jamaica. *Journal of Educational Administration and History*, 53(3-4), 198-214.
doi:10.1080/00220620.2020.1849060
- Hidalgo, A., Macias, C., Molano, Y., Anacona, C., & Gil, G. (2017). *La autonomía en el aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en contextos rurales*. Obtenido de https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/5619/%28Hidalgo_Astrid_Viviana_2020.pdf%29.pdf?sequence=1
- Holec, H. (1981). *Autonomy and foreign language learning*. UK: Pergamon.
- Huaranca, E. (2018). Supervisión educativa y logros de aprendizaje en estudiantes del nivel secundario. Ayacucho, Perú. Evaluación de la efectividad de las estrategias de acompañamiento en aula. *Pacarina del Sur*, 9(34). Obtenido de <http://pacarinadelsur.com/home/amautas-y-horizontes/1585-supervision-educativa-y-logros-de-aprendizaje-en-estudiantes-del-nivel-secundario-ayacucho-peru-evaluacion-de-la-efectividad-de-las-estrategias-de-acompanamiento-en-aula>
- Illés, É. (2012). Learner autonomy revisited. *ELT Journal*, 66(4), 505-513.
doi:10.1093/elt/ccs044
- Isti, D., & Waluyo, B. (2023). Autonomous learning and the use of digital technologies in online English classrooms in higher education. *Contemporary Educational Technology*, 15(2), 1-16. Obtenido de <https://www.cedtech.net/download/autonomous-learning-and-the-use-of-digital-technologies-in-online-english-classrooms-in-higher-13094.pdf>
- Kang, S. (2022). The interactive dynamics of autonomous and heteronomous motives. *Mathematical Social Sciences*, 115, 11-26. doi:10.1016/j.mathsocsci.2021.10.005
- Kleingeld, P. (2018). Moral Autonomy as Political Analogy: Self-Legislation in Kant's Groundwork and the Feyerabend Lectures on Natural Law. En S. Bacin, & O.

- Sensen, *The Emergence of Autonomy in Kant's Moral Philosophy* (págs. 158-175). Cambridge University Press.
- Kluwer, E., Karremans, J., Riedijk, L., & Knee, C. (2020). Autonomy in relatedness: How need fulfillment interacts in close relationships. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 46(4), 603-616. doi:10.1177/0146167219867964
- Kordzinki, J. (18 de Agosto de 2023). *Autonomy of School, Teachers, Parents, and Students*. Obtenido de Holistic: <https://holistic.news/en/autonomy-of-school-teachers-parents-and-students/>
- Lo, K., Ngai, G., Chan, S., & Kwan, K. (2022). How Students' Motivation and Learning Experience Affect Their Service-Learning Outcomes: A Structural Equation Modeling Analysis. *Frontiers in Psychology*, 13, 1-12. Obtenido de <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.825902>
- Lopez, C., Flores, R., Galindo, A., & Huayta, Y. (2021). Critical thinking in higher education students: a systematic review. *Revista Innova Educación*, 3(2), 374-385. Obtenido de <https://revistainnovaeducacion.com/index.php/rie/article/download/229/235>
- Lunardo, R., & Saintives, C. (2020). How autonomy makes an experience pleasurable: The roles of risk perception and personal control. *Recherche et Applications en Marketing (English Edition)*, 35(1), 43-61. doi:10.1177/2051570719828674
- Mahajan, M., & Sarjit, M. (2017). Importance and Benefits of Learning Outcomes. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 22(3), 65-67. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/315637432_Importance_and_Benefits_of_Learning_Outcomes
- Maldonado, M., Aguinaga, D., Nieto, J., Fonseca, F., Shardin, L., & Cadenillas, V. (2019). Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la autonomía de los estudiantes de

- secundaria. *Propósitos y Representaciones*, 7(2), 415-439 . Obtenido de <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.290>
- Martela, F., & Riekkki, T. (2018). Autonomy, competence, relatedness, and beneficence: A multicultural comparison of the four pathways to meaningful work. *Frontiers in psychology*, 9. doi:10.3389%2Ffpsyg.2018.01157
- Medina, G., & Giler, P. (2022). Estrategias de motivación de logros y aprendizaje de Matemática en estudiantes de Educación Media. *Prometeo Conocimiento Científico*, 3(2), 1-12. Obtenido de <https://doi.org/10.55204/pcc.v3i2.e17>
- Mero, J. (2019). Aplicacion de las destrezas con criterio de desempeño para el desarrollo de la comprension lectora. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuso)*, 4(1), 76-86. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/6731/673171021006.pdf>
- Ministerio de Educación [Minedu]. (11 de noviembre de 2020). *¿Cuál es la escala de calificación en la evaluación de aprendizajes?* Obtenido de Currículo Nacional: <https://sites.minedu.gob.pe/curriculonacional/2020/11/11/cual-es-la-escala-de-calificacion-en-la-evaluacion-de-aprendizajes/>
- Ministerio de Educación. (11 de Noviembre de 2020). *¿Cuál es la escala de calificación en la evaluación de aprendizajes?* Obtenido de sites.minedu.gob.pe: <https://sites.minedu.gob.pe/curriculonacional/2020/11/11/cual-es-la-escala-de-calificacion-en-la-evaluacion-de-aprendizajes/>
- Ministerio de Educacion de Peru - MINEDU. (2020). *Resolucion viceministerial N° 00094-2020-MINEDU*. Obtenido de https://www.grade.org.pe/creer/archivos/RVM_N__094-2020-MINEDU.pdf
- Mohammed, Z., Alsadaji, A., Al-Saadi, S., & Al-fayyadh, S. (2023). Components of Soft Skills for University Students in the 21st Century: An Overview of Literature

- Review. *Med Edu Bull*, 4(1), 615-623. Obtenido de https://www.medicaleducation-bulletin.ir/article_168099_b589f27605704321387051d6f10034a8.pdf
- Montañez, J., & Palma, A. (2023). Propuesta para la Elaboración de Baremos de un Instrumento en Trabajos de Investigación. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(6), 7418-7436. doi:10.37811/cl_rcm.v7i6.9284
- Mulcahy, D. (2014). Re-thinking teacher professional learning: A more than representational Account. En T. Fenwick, & M. Nerland, *Reconceptualising professional learning: Sociomaterial knowledges, practices and responsibilities* (págs. 52-66). Routledge.
- OCDE. (2017). *OCDE Revisión de recursos escolares*. Obtenido de <https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2017/12/OCDE-Revisi%C3%B3n-recursos-escolares.pdf>
- Orr, S. (2007). Assessment moderation: Constructing the marks and constructing the students. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 32(6), 645-656. doi:10.1080/02602930601117068
- Otto, K., Baluku, M., Hünefeld, L., & Kottwitz, M. (2020). Caught between autonomy and insecurity: a work-psychological view on resources and strain of small business owners in Germany. *Frontiers in Psychology*, 11. doi:10.3389/fpsyg.2020.525613
- Pang, C., Lau, J., Poh, C., Cheong, L., & Low, A. (2018). Socially Challenged Collaborative Learning of Secondary School Students in Singapore. *Education sciences*, 8(24), 1-10. Obtenido de <http://dx.doi.org/10.3390/educsci8010024>
- Peña, C., & Cosi, E. (2017). Relacion entre las habilidades de Pensamiento Critico y Creativo y el Aprendizaje autonomo en estudiantes de la Facultad de Ciencias Matematicas. *PESQUIMAT*, 20(2), 37-40. Obtenido de <http://dx.doi.org/10.15381/pes.v20i2.13965>

- Portillo, M. (2017). Educación por habilidades: Perspectivas y retos para el sistema educativo. *Revista Educación*, 41(2), 1-13. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44051357008>
- Pozzo, M., Borgobello, A., & Pierella, M. (2019). Uso de cuestionarios en investigaciones sobre universidad: análisis de experiencias desde una perspectiva situada. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales (RELMECS)*, 8(2), 1-15. Obtenido de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/74242>
- Qi, Z. (2018). *Why is it important for students and teachers to share goals*. Columbia university . Obtenido de <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8MD0BG5>
- Ramirez, V. (2021). Pensamiento critico y su influencia en la autonomia del aprendizaje en estudiantes de secundaria. *Revista Igobernanza*, 4(14), 197-204. Obtenido de <https://doi.org/10.47865/igob.vol4.2021.121>
- Ramos, G., Valencia, J., & Garro, L. (2023). Fortaleciendo la autonomía en el aprendizaje. Un estudio experimental con estudiantes de educación técnica productiva. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(30), 1784-1792. doi:10.33996/revistahorizontes.v7i30.628
- Raslan, G. (2022). Critical Thinking Skills Profile of High School Students in AP Chemistry Learning. En K. Marri, F. Mir, & S. D. ., *BUID Doctoral Research Conference 2022* (págs. 79-96). Cham: LNCE. Obtenido de https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-27462-6_8
- Reyes, M. (2017). Desarrollo de la competencia de aprendizaje autónomo en estudiantes de Pedagogía en un modelo educativo basado en competencias. *REXE. Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 16(32), 67-82. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/2431/243153684004.pdf>

- Rios, R. (Julio de 7 de 2023). *¿Qué es el logro de aprendizaje?* Obtenido de Escuela de profesores del Peru : <https://epperu.org/logro-de-aprendizaje-concepto-aspectos-generales-mejoras-retos-y-perspectivas/#:~:text=El%20logro%20de%20aprendizaje%20es%20considerado%20como%20un%20indicador%20clave,educativos%20alcanzados%20por%20los%20estudiantes>
- Rivadeneira, E., & Silva, R. (2017). Aprendizaje basado en la investigación en el trabajo autónomo y en equipo. *Negotium*, 13(83), 5-16. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78253678001>
- Rodriguez, J., & Reguant, M. (2020). Calcular la fiabilidad de un cuestionario o escala mediante el SPSS: el coeficiente alfa de Cronbach. *Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 13(2), 1-13. Obtenido de <https://doi.org/10.1344/reire2020.13.230048>
- Rodriguez, M., Poblano, E., Alvarado, L., Gonzales, A., & Rodriguez, M. (2021). Validación por juicio de expertos de un instrumento de evaluación para evidencias de aprendizaje conceptual. *Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo*, 12(22), 1-16. Obtenido de <https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/960/3053>
- Rovers, S., Stalmeijer, R., Jeroen Van, H. S., & Bruin, A. (2018). How and Why Do Students Use Learning Strategies? A Mixed Methods Study on Learning Strategies and Desirable Difficulties With Effective Strategy Users. *Frontiers in Psychology*, 9, 1-12. Obtenido de <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02501>
- Roys, J., & Perez, A. (2018). Estrategia de aprendizaje significativo en estudiantes de educación superior y su asociación con los logros académicos. *Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID)*, 19, 145-166. Obtenido de <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/article/view/3570/3102>

- Salvador, J., Marco, G., & Arquero, R. (2021). valoración de la investigación con encuestas en artículos publicados en revistas del área de Biblioteconomía y Documentación. *Revista Española de Documentación Científica*, 44(2), 1-18. Obtenido de <https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1322/2087>
- Segundo, J. (31 de Mayo de 2019). *Conocimiento*. Obtenido de Enciclopedia Humanidades: <https://humanidades.com/conocimiento/>
- Taguma, M., Feron, E., & Hwee, M. (2018). Future of Education and Skills 2030: Conceptual Learning Framework. *Organisation for Economic Cooperation and Development*, 45(3), 1-29. Obtenido de <https://www.oecd.org/education/2030/A-Literature-Summary-for-Research-on-the-Transfer-of-Learning.pdf>
- Tian, H., & Sun, Z. (2018). Historical Development of Academic Achievement Assessment. En H. Tian, & Z. Sun, *Academic Achievement Assessment: Principles and Methodology* (págs. 3-13). Springer. Obtenido de https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-56198-0_1
- Tuononen, T., Hyytinen, H., Kleemola, K., & Hailikari, T. (2022). Systematic Review of Learning Generic Skills in Higher Education—Enhancing and Impeding Factors. *Frontiers in Education*. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/360464680_Systematic_Review_of_Learning_Generic_Skills_in_Higher_Education-Enhancing_and_Impeding_Factors
- Varias, I. (2022). Modelo de estrategias de aprendizaje autónomo para el pensamiento crítico y creativo en estudiantes de educación primaria (1era ed.). Puno: Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú S.A.C. Obtenido de <https://www.editorial.inudi.edu.pe/index.php/editorialinudi/catalog/download/23/17/33?inline=1>

- Varias, I., & Callao, M. (2022). Estrategias de aprendizaje autónomo: pensamiento crítico y creativo en educación primaria. *Revista Innova Educación*, 4(3), 115-125. Obtenido de <https://doi.org/10.35622/j.rie.2022.03.007.es>
- Vasquez, Y., & Valverde, S. (2021). Retroalimentación y logros del aprendizaje en estudiantes de educación inicial, Institución Educativa La Esperanza, periodo 2021. *Polo del conocimiento*, 6(12), 1065-1083. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8219279.pdf>
- Yang, H., & Lin, Y. (2022). How Knowledge Sharing and Cohesion Become Keys to a Successful Graduation Project for Students from Design College. *SAGE Open*, 12(3), 1-13. Obtenido de <https://doi.org/10.1177/21582440221121785>
- Zhong, D. (2018). The evolution of learner autonomy in online environments: A case study in a New Zealand context. *Studies in Self-Access Learning Journal*, 9(1), 71-85. doi:10.37237/090106

Anexos

Anexo 1

Matriz de consistencia

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Dimensiones	Indicadores	Metodología
<p>Problema general ¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “Miguel Grau” de la provincia de La Mar, Ayacucho 2023?</p> <p>Problemas específicos ¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de la autonomía y el conocimiento en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “Miguel Grau” de la provincia de La Mar, Ayacucho 2023?</p>	<p>Objetivo general Determinar la relación que existe entre el desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “Miguel Grau” de la provincia de La Mar, Ayacucho 2023.</p> <p>Objetivos específicos Determinar la relación la relación que existe entre el desarrollo de la autonomía y el conocimiento en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “Miguel Grau” de la provincia de La Mar, Ayacucho 2023.</p>	<p>Hipótesis general Existe relación entre el desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “Miguel Grau” de la provincia de La Mar, Ayacucho 2023.</p> <p>Hipótesis específicas Existe relación entre el desarrollo de la autonomía y el conocimiento en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “Miguel Grau” de la provincia de La Mar, Ayacucho 2023.</p> <p>Existe relación entre el desarrollo de la autonomía y la habilidad para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de</p>	<p>Desarrollo de la autonomía</p> <p>Logros de aprendizaje</p>	Voluntad	Autenticidad	<p>Tipo y nivel de investigación Tipo: básico Nivel: correlacional.</p> <p>Método Método: hipotético-deductivo.</p> <p>Diseño de investigación Diseño: No experimental.</p> <p>Población y Muestra Población: 41 Estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “Miguel Grau” de la provincia de La Mar, Ayacucho. Muestra: 41 Estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “Miguel Grau” de la provincia de La Mar.</p> <p>Técnica e instrumentos Técnica: encuesta. Instrumento: Cuestionario</p>
				Planificación	Responsabilidad Población	
					Establecer metas	
					Programación de tareas	
				Automotivación	Procedimientos de aprendizaje	
					Apreciación personal	
					Desarrollando valores	
				Pensamiento crítico	Valorar los logros	
					Transferir opiniones	
					Resolver problemas	
				Trabajo colaborativo	Conocimientos verídicos	
					Métodos y estudios	
					Prácticas cooperativas	
				Enseñanza estratégica	Aportaciones de pares	
Retroalimentación						
Progreso de estrategias						
Conocimiento	Control autónomo					
	Duradero					
	Eficaz					
	Transferibles					
	Habilidades blandas					

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Dimensiones	Indicadores	Metodología
de La Mar, Ayacucho 2023? ¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de la autonomía y la habilidad para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “Miguel Grau” de la provincia de La Mar, Ayacucho 2023? ¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de la autonomía y la destreza para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “Miguel Grau” de la provincia de La Mar, Ayacucho 2023? Ayacucho 2023?	Determinar la relación que existe entre el desarrollo de la autonomía y la habilidad para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “Miguel Grau” de la provincia de La Mar, Ayacucho 2023. Determinar la relación que existe entre el desarrollo de la autonomía y la destreza para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “Miguel Grau” de la provincia de La Mar, Ayacucho 2023.	Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “Miguel Grau” de la provincia de La Mar, Ayacucho 2023. Existe relación entre el desarrollo de la autonomía y la destreza para el aprendizaje en los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “Miguel Grau” de la provincia de La Mar, Ayacucho 2023.		Habilidad para el aprendizaje	Habilidades duras	
					Capacidades	
				Destreza para el aprendizaje		

Anexo 2

Cuestionario sobre desarrollo de la autonomía

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

ESCUELA DE POSGRADO

Cuestionario sobre desarrollo de la autonomía

Estimado(a) estudiante

El presente cuestionario forma parte de una investigación que tiene por finalidad hallar la relación entre la autonomía y los logros de aprendizaje de los estudiantes de Secundaria de una instrucción educativa. Por consiguiente, se le solicita su colaboración, aclarando que sus respuestas serán anónimas y solo usadas con fines de investigación. Por favor, responda con sinceridad y como más se asemeje a su propia realidad.

Instrucciones

A continuación, se presenta un conjunto de preguntas; cada una va seguido de cinco alternativas de respuesta. Por ello, se le solicita que responda marcando con una “X” la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Escala de Medición				
Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
1	2	3	4	5

N.º	Autonomía				
Voluntad	Autenticidad				
	1	Siento que puedo expresar libremente mis opiniones en clase.			
	2	Me siento genuino(a) al participar en actividades escolares.			
	Responsabilidad				
Planificación	3	Soy responsable de mi avance y resultados en la escuela.			
	4	Asumo la responsabilidad cuando no comprendo un tema en clase.			
	Establecer metas				
	5	Establezco objetivos claros para mis estudios.			
	6	Reviso y ajusto mis metas académicas con regularidad.			
	Programación de tareas				
	7	Organizo regularmente mis tareas escolares según la prioridad.			
	8	Utilizo algún método o herramienta para planificar mis estudios.			
	Procedimientos de aprendizaje				
9	Tengo un proceso específico para estudiar o repasar temas.				

	10	Busco activamente estrategias para mejorar mi aprendizaje.						
Automotivación	Apreciación personal		1	2	3	4	5	
	11	Valoro mis propias capacidades académicas.						
	12	Creo en mi potencial para superar retos escolares.						
	Desarrollando valores		1	2	3	4	5	
	13	Me esfuerzo para tener buen comportamiento escolar.						
	14	Considero importante los valores en mi proceso educativo.						
	Valorar los logros		1	2	3	4	5	
	15	Celebro mis logros y avances en el colegio.						
	16	Reconozco y valoro mis mejoras académicas.						
Pensamiento crítico	Transferir opiniones		1	2	3	4	5	
	17	Aplico mis aprendizajes de un curso a otras áreas de mi vida.						
	18	Me es fácil relacionar conocimientos de distintos cursos.						
	Resolver problemas		1	2	3	4	5	
	19	Busco soluciones alternativas cuando enfrento un problema en mis estudios.						
	20	Me siento capaz de abordar y resolver desafíos académicos.						
	Conocimientos verídicos		1	2	3	4	5	
	21	Verifico la información antes de aceptarla como cierta en mis estudios.						
	22	Busco fuentes confiables cuando investigo para mis tareas.						
Trabajo colaborativo	Métodos y estudios		1	2	3	4	5	
	23	Comparto técnicas o métodos de estudio con mis compañeros.						
	24	Encuentro útil trabajar en grupo para comprender mejor los temas.						
	Prácticas cooperativas		1	2	3	4	5	
	25	Participó activamente en trabajos grupales.						
	26	El trabajo en equipo enriquece mi aprendizaje.						
	Aportaciones de pares		1	2	3	4	5	
	27	Valoro las opiniones y contribuciones de mis compañeros en trabajos de grupo.						
	28	Me siento más preparado(a) después de discutir temas con mis compañeros.						
Enseñanza estratégica	Retroalimentación		1	2	3	4	5	
	29	Uso activamente la retroalimentación de mis profesores para mejorar.						
	30	Busco comentarios sobre mi desempeño académico.						
	Progreso de estrategias		1	2	3	4	5	
	31	Adapto mis estrategias de estudio según la materia o el tema.						
	32	Evalúo y mejoro mis técnicas de estudio con regularidad.						
	Control autónomo		1	2	3	4	5	
	33	Tengo control sobre mi proceso de aprendizaje.						
34	Soy capaz de dirigir mi propio aprendizaje sin dependencia total del profesor.							

Anexo 3

Cuestionario de logros de aprendizaje

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

ESCUELA DE POSGRADO

Cuestionario de Logros de aprendizaje

Estimado(a) estudiante

El presente cuestionario forma parte de una investigación que tiene por finalidad hallar la relación entre la autonomía y los logros de aprendizaje de los estudiantes de secundaria de una instrucción educativa. Por consiguiente, se le solicita su colaboración, aclarando que sus respuestas serán anónimas y solo usadas con fines de investigación. Por favor, responda con sinceridad y como más se asemeje a su propia realidad.

Instrucciones

A continuación, se presenta un conjunto de preguntas, cada una va seguido de cinco alternativas de respuesta. Por ello, se le solicita que responda marcando con una “X” la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Escala de medición			
En inicio (1)	En proceso (2)	Logro esperado (3)	Logro destacado (4)
C	B	A	AD

	N.º	Logros de aprendizaje				
Conocimiento		Duradero	C	B	A	AD
	1	Retengo la información que aprendo durante largo tiempo.				
	2	Lo aprendido en clases pasadas me es útil en cursos actuales.				
	3	Recuerdo la mayoría de lo que he aprendido anteriormente.				
		Eficaz	C	B	A	AD
	4	Recuerdo y aplico mis conocimientos en exámenes y tareas.				
	5	Mis métodos de estudio me permiten aprender de forma efectiva.				
	6	Los conceptos que he aprendido me ayudan a resolver las evaluaciones de mi clase.				
		Transferibles	C	B	A	AD
	7	Aplico lo que aprendo en un curso en otros cursos o situaciones.				
	8	Adapto mis conocimientos a otras situaciones.				
	9	Lo que aprendo me sirve en situaciones de mi vida cotidiana.				

Habilidad para el aprendizaje	Habilidades blandas	C	B	A	AD
	10 Me comunico con facilidad y claridad en trabajos en grupo.				
	11 Resuelvo conflictos que pueden surgir con otros en los trabajos de equipo.				
	12 Las clases me ayudan a mejorar mis habilidades sociales y emocionales.				
	Habilidades duras	C	B	A	AD
	13 Manejo con eficacia herramientas académicas o tecnológicas para mis estudios.				
	14 Abordo tareas académicas complejas.				
	15 Adquiero habilidades importantes en mi área de estudio.				
Destreza para el aprendizaje	Capacidades	C	B	A	AD
	16 Me adapto a diferentes tipos de evaluaciones o tareas escolares.				
	17 Puedo manejar distintas formas de aprendizaje con eficacia.				
	18 Aprendo y aplico conocimientos según mis habilidades aprendidas.				
	Aptitudes	C	B	A	AD
	19 Identifico con rapidez mis fortalezas y debilidades académicas.				
	20 Tengo una buena capacidad para el razonamiento lógico en mis estudios.				
	21 He descubierto habilidades naturales en mí a través del proceso de aprendizaje.				
	Potencialidades	C	B	A	AD
	22 Intento mejorar y alcanzar logros académicos mayores.				
	23 Exploro otras áreas académicas para explotar mi potencial no explorado.				
24 Las clases me ayudan a identificar y aprovechar mi potencial académico.					

Anexo 4

Validación de instrumentos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
EXPERTO I
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE DATOS

Título: "Desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa pública "Miguel Grau", de la provincia de La - Mar, Ayacucho 2023".
 Instrumento: Cuestionario sobre Desarrollo de la autonomía.
 Instrucciones:
 Tesisista: Denis, Anico Gerónimo.

La presente ficha pretende medir la calidad y viabilidad del instrumento de recolección de datos a través del juicio de expertos. Marque con un aspa

ASPECTOS A CONSIDERARSE	5	4	3	2	1	0
1) ¿El instrumento seleccionado es adecuado?						
2) ¿El instrumento mide lo que pretende medir?		✓				
3) ¿Existe pertinencia de las preguntas con la(s) variable(s)?		✓				
4) ¿Existe pertinencia de las preguntas con las dimensiones?	✓					
5) ¿Se evidencia la pertinencia de las preguntas con los indicadores?		✓				
6) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la investigación?		✓				
7) ¿Las preguntas realmente miden las variables?		✓				
8) ¿El instrumento responde al objetivo general?	✓					
9) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos?	✓					
10) ¿La construcción de los ítems es claro y preciso?		✓				
11) ¿Los ítems responden a un orden lógico?	✓					
12) ¿El número de ítems por dimensiones es adecuado?	✓					
13) ¿El número de ítems por indicador es adecuado?	✓					
14) ¿Existe relación lógica entre los ítems, los indicadores y las dimensiones?	✓					
15) ¿El instrumento es adecuado para la muestra en estudio?	✓					
Total	45	24				

(X) en el recuadro que considere pertinente.

$69 \times 100 = 92$

Cociente de valoración porcentual $C = 92$

Sugerencias El instrumento sí es aceptable

REFERENCIA DEL PROFESIONAL QUE VALIDA

1	Experto (s)	Edgar Saray Zapata
2	Especialidad	Lenguaje y Literatura
3	Grado académico	Maestro
4	Cargo actual	Docente
5	Institución donde labora	UNSC H
6	Lugar y fecha	Ayacucho, 28 de octubre del 2023

Firma:

DNI: 2828 0478

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 ESCUELA DE POSGRADO
 UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
 EXPERTO I

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE DATOS

Título: "Desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa pública "Miguel Grau", de la provincia de La - Mar, Ayacucho 2023"

Tesista: Denis, Ancco Gerónimo

Instrumento: Cuestionario de Logros de aprendizaje.

Instrucciones:

La presente ficha pretende medir la calidad y viabilidad del instrumento de recolección de datos a través del juicio de expertos. Marque con un *x*

ASPECTOS A CONSIDERARSE	5	4	3	2	1	0
1) ¿El instrumento seleccionado es adecuado?						
2) ¿El instrumento mide lo que pretende medir?	X					
3) ¿Existe pertinencia de las preguntas con la(s) variable(s)?	X					
4) ¿Existe pertinencia de las preguntas con las dimensiones?	X					
5) ¿Se evidencia la pertinencia de las preguntas con los indicadores?	X					
6) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la investigación?	X					
7) ¿Las preguntas realmente miden las variables?	X					
8) ¿El instrumento responde al objetivo general?	X					
9) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos?	X					
10) ¿La construcción de los ítems es claro y preciso?	X					
11) ¿Los ítems responden a un orden lógico?	X					
12) ¿El número de ítems por dimensiones es adecuado?		X				
13) ¿El número de ítems por indicador es adecuado?	X					
14) ¿Existe relación lógica entre los ítems, los indicadores y las dimensiones?	X					
15) ¿El instrumento es adecuado para la muestra en estudio?	X					
Total	70	4				

(X) en el recuadro que considere pertinente

Coefficiente de valoración porcentual $C = 93$

Sugerencias El instrumento si es aceptable

REFERENCIA DEL PROFESIONAL QUE VALIDA

$$74 \times 100 = 115$$

1	Experto (s)	Edgar Saray Zapata
2	Especialidad	lenguaje y literaria
3	Grado académico	Maestría
4	Cargo actual	Docente
5	Institución donde labora	UNSC H.
6	Lugar y fecha	Ayacucho, 28 de octubre del 2023

Firma:

DNI:

28780928

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EXPERTO 2

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE DATOS

Título: "Desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa pública "Miguel Grau", de la provincia de La - Mar, Ayacucho 2023".

Tesista: Denis, Ancco Gerónimo.

Instrumento: Cuestionario sobre Desarrollo de la autonomía.

Instrucciones:

La presente ficha pretende medir la calidad y viabilidad del instrumento de recolección de datos a través del juicio de expertos. Marque con un aspa (X) en el recuadro que considere pertinente.

ASPECTOS A CONSIDERARSE	5	4	3	2	1	0
1) ¿El instrumento seleccionado es adecuado?		X				
2) ¿El instrumento mide lo que pretende medir?		X				
3) ¿Existe pertinencia de las preguntas con la(s) variable(s)?		X				
4) ¿Existe pertinencia de las preguntas con las dimensiones?		X				
5) ¿Se evidencia la pertinencia de las preguntas con los indicadores?		X				
6) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la investigación?		X				
7) ¿Las preguntas realmente miden las variables?		X				
8) ¿El instrumento responde al objetivo general?		X				
9) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos?		X				
10) ¿La construcción de los ítems es claro y preciso?		X				
11) ¿Los ítems responden a un orden lógico?		X				
12) ¿El número de ítems por dimensiones es adecuado?		X				
13) ¿El número de ítems por indicador es adecuado?		X				
14) ¿Existe relación lógica entre los ítems, los indicadores y las dimensiones?		X				
15) ¿El instrumento es adecuado para la muestra en estudio?		X				
Total		60				

Coefficiente de valoración porcentual $C = 80$

Sugerencias El instrumento si es aceptable

REFERENCIA DEL PROFESIONAL QUE VALIDA

Puntaje total: $60 \times 100 = 60,00$

1	Experto (s)	Dr. Víctor Cedeño Palomino Rojas
2	Especialidad	Lingüística y literatura - Quechua
3	Grado académico	MAE
4	Cargo actual	docente principal
5	Institución donde labora	UNJCH
6	Lugar y fecha	Ayamayo, 27 de octubre de 2023

Firma:

DNI:

28203408

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
 ESCUELA DE POSGRADO
 UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
 EXPERTO 2

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE DATOS

Título: "Desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa pública "Miguel Grau", de la provincia de La - Mar, Ayacucho 2023".

Tesista: Denis, Ancco Gerónimo.

Instrumento: Cuestionario de Logros de aprendizaje.

Instrucciones:

La presente ficha pretende medir la calidad y viabilidad del instrumento de recolección de datos a través del juicio de expertos. Marque con un aspa (X) en el recuadro que considere pertinente.

ASPECTOS A CONSIDERARSE	5	4	3	2	1	0
1) ¿El instrumento seleccionado es adecuado?						
2) ¿El instrumento mide lo que pretende medir?		X				
3) ¿Existe pertinencia de las preguntas con la(s) variable(s)?	X					
4) ¿Existe pertinencia de las preguntas con las dimensiones?	X					
5) ¿Se evidencia la pertinencia de las preguntas con los indicadores?		X				
6) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la investigación?	X					
7) ¿Las preguntas realmente miden las variables?	X					
8) ¿El instrumento responde al objetivo general?	X					
9) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos?	X					
10) ¿La construcción de los ítems es claro y preciso?		X				
11) ¿Los ítems responden a un orden lógico?		X				
12) ¿El número de ítems por dimensiones es adecuado?	X					
13) ¿El número de ítems por indicador es adecuado?		X				
14) ¿Existe relación lógica entre los ítems, los indicadores y las dimensiones?	X					
15) ¿El instrumento es adecuado para la muestra en estudio?	X					
Total	50	20				

Coefficiente de valoración porcentual $C = 93$

Sugerencias El instrumento si es aceptable

Puntaje total: 70 x100 =175

REFERENCIA DEL PROFESIONAL QUE VALIDA

1	Experto (s)	Victhy Gabeón Palomino Rosa
2	Especialidad	Leg. Litentem - Gerencia
3	Grado académico	doctor
4	Cargo actual	docente principal
5	Institución donde labora	UNSEH
6	Lugar y fecha	Ayacucho, 29 de octubre de 2023

Firma:

DNI:

28203408

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
EXPERTO 3

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE DATOS

Título: "Desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa pública "Miguel Grau", de la provincia de La - Mar, Ayacucho 2023".

Tesista: Denis, Ancco Gerónimo.

Instrumento: Cuestionario sobre Desarrollo de la autonomía.

Instrucciones:

La presente ficha pretende medir la calidad y viabilidad del instrumento de recolección de datos a través del juicio de expertos. Marque con un aspa (X) en el recuadro que considere pertinente.

ASPECTOS A CONSIDERARSE	5	4	3	2	1	0
1) ¿El instrumento seleccionado es adecuado?		X				
2) ¿El instrumento mide lo que pretende medir?		X				
3) ¿Existe pertinencia de las preguntas con la(s) variable(s)?		X				
4) ¿Existe pertinencia de las preguntas con las dimensiones?		X				
5) ¿Se evidencia la pertinencia de las preguntas con los indicadores?			X			
6) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la investigación?			X			
7) ¿Las preguntas realmente miden las variables?		X				
8) ¿El instrumento responde al objetivo general?			X			
9) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos?		X				
10) ¿La construcción de los ítems es claro y preciso?			X			
11) ¿Los ítems responden a un orden lógico?			X			
12) ¿El número de ítems por dimensiones es adecuado?		X				
13) ¿El número de ítems por indicador es adecuado?		X				
14) ¿Existe relación lógica entre los ítems, los indicadores y las dimensiones?		X				
15) ¿El instrumento es adecuado para la muestra en estudio?		X				
Total	50	20				

Coefficiente de valoración porcentual $C = 93$

Sugerencias El instrumento si es aceptable

REFERENCIA DEL PROFESIONAL QUE VALIDA

Puntaje total: $70 \times 100 = 75$

1	Experto (s)	Dr. ANATOLIO HUACUYA BARBARAN
2	Especialidad	Filosofía-Psicología y Ciencias Sociales
3	Grado académico	DOCTOR
4	Cargo actual	Profesor de Filosofía
5	Institución donde labora	UNSECH
6	Lugar y fecha	Ayacucho, 29 de octubre de 2023

Firma:

DNI:

[Firma manuscrita]
282117927

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EXPERTO 3

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE DATOS

Título: "Desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa pública "Miguel Grau", de la provincia de La - Mar, Ayacucho 2023".

Tesista: Denis, Ancco Gerónimo.

Instrumento: Cuestionario de Logros de aprendizaje.

Instrucciones:

La presente ficha pretende medir la calidad y viabilidad del instrumento de recolección de datos a través del juicio de expertos. Marque con un aspa (X) en el recuadro que considere pertinente.

ASPECTOS A CONSIDERARSE	5	4	3	2	1	0
1) ¿El instrumento seleccionado es adecuado?		X				
2) ¿El instrumento mide lo que pretende medir?	X					
3) ¿Existe pertinencia de las preguntas con la(s) variable(s)?	X					
4) ¿Existe pertinencia de las preguntas con las dimensiones?		X				
5) ¿Se evidencia la pertinencia de las preguntas con los indicadores?		X				
6) ¿Las preguntas responden a los objetivos de la investigación?		X				
7) ¿Las preguntas realmente miden las variables?	X					
8) ¿El instrumento responde al objetivo general?	X					
9) ¿El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos?	X					
10) ¿La construcción de los ítems es claro y preciso?		X				
11) ¿Los ítems responden a un orden lógico?	X					
12) ¿El número de ítems por dimensiones es adecuado?	X					
13) ¿El número de ítems por indicador es adecuado?	X					
14) ¿Existe relación lógica entre los ítems, los indicadores y las dimensiones?	X					
15) ¿El instrumento es adecuado para la muestra en estudio?	X					
Total	50	20				

Coefficiente de valoración porcentual $C = 93$

Sugerencias El instrumento si es aceptable

REFERENCIA DEL PROFESIONAL QUE VALIDA

Puntaje total: 70 x 100 = /75

1	Experto (s)	Dr. Anatólio Huarcaya Barabakan
2	Especialidad	Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales
3	Grado académico	Doctor en Educación
4	Cargo actual	Profesor de Filosofía
5	Institución donde labora	UNSEH
6	Lugar y fecha	Ayacucho, 29 de octubre 2023

Firma:

DNI:

28217727

Anexo 5

Autorización para la aplicación de instrumentos

"Año de la unidad, la paz y Desarrollo."

SUMILLA: Solicito la autorización a la junta directiva de APAFA de la I.E. Miguel Grau, para poder aplicar los cuestionarios a los alumnos de 1° a 5° grado.

Señora Presidenta de APAFA y la junta directiva de la Institución Educativa "Miguel Grau".

Yo, Denis ANCCO GERONIMO, identificado/a con DNI N.º 47206098, domiciliado/a en AV. Nueve de diciembre s/n, Fundo Huamahuayra. Provincia de Huamanga, docente del colegio "Miguel Grau" del Centro Poblado de Anco, de la provincia de La - Mar, ante ustedes con el debido respeto me presento y expongo:

Que, siendo las personas dignas, me expreso: Pedirle la autorización a su persona y la junta directiva de APAFA, para poder aplicar los cuestionarios a los alumnos del colegio público "Miguel Grau", que es para presentar un trabajo de investigación que beneficiara a la comunidad educativa. Para lo cual estos son los dos cuestionarios:

Cuestionario Anexo 2: "Desarrollo de la autonomía".

Cuestionario Anexo 3: "Logros de aprendizaje", este trabajo se realizará para identificar los problemas en zona rural de cómo está la I.E y poder mejorar los aprendizajes de los estudiantes de nuestra Institución Educativa "Miguel Grau" y agradecer por su gran amabilidad.

Huamanga, 05 de Noviembre.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
HUAMANGA
PROVINCIA DE LA MAR
DISTRITO DE ANCO
PALACIO DE APAFA

DOCENTE de Cy T.

Anexo 6

Prueba de fiabilidad del instrumento desarrollo de la autonomía

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,949	34

Estadísticas de total de elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	de el elemento se ha corregida	Correlación total de elementos	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
I1	105,00	232,667	,576		,947
I2	105,10	234,989	,509		,948
I3	105,20	213,733	,862		,944
I4	105,20	221,733	,680		,946
I5	105,10	227,433	,728		,946
I6	105,10	222,544	,799		,945
I7	104,90	229,433	,699		,946
I8	104,90	229,211	,710		,946
I9	105,10	243,211	,088		,950
I10	105,10	234,322	,549		,947
I11	105,00	230,667	,538		,947
I12	105,00	223,778	,711		,946
I13	104,80	221,956	,856		,945
I14	104,80	223,511	,791		,945
I15	104,90	232,544	,371		,949
I16	104,70	230,233	,627		,947
I17	105,20	241,733	,152		,950
I18	105,20	239,733	,289		,949
I19	105,00	223,111	,868		,945
I20	105,00	238,667	,164		,951
I21	105,20	228,400	,761		,946
I22	105,20	236,622	,230		,951
I23	105,00	241,333	,204		,949
I24	104,80	232,178	,540		,947
I25	104,90	235,211	,411		,948
I26	104,80	234,178	,444		,948
I27	104,90	228,322	,755		,946
I28	104,80	222,622	,715		,946
I29	105,10	222,989	,781		,945
I30	105,50	224,722	,761		,945
I31	105,30	234,456	,541		,947
I32	105,10	235,656	,471		,948
I33	104,90	232,544	,543		,947
I34	104,80	228,622	,713		,946

Anexo 7

Prueba de fiabilidad del instrumento logros de aprendizaje

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,963	24

Estadísticas de total de elemento

	Media de escala si el elemento se suprime	Varianza de escala si el elemento se suprime	de el elemento se ha corregido	Correlación total de elementos	Alfa de Cronbach si el elemento se suprime
I1	56,60	107,156	,915		,960
I2	56,10	113,878	,678		,962
I3	56,70	115,789	,823		,961
I4	56,50	114,500	,784		,961
I5	56,70	112,900	,754		,961
I6	56,40	115,156	,707		,962
I7	56,50	114,944	,743		,962
I8	56,70	113,567	,550		,964
I9	56,30	108,011	,722		,963
I10	56,40	104,044	,930		,960
I11	56,50	114,500	,784		,961
I12	55,90	116,100	,700		,962
I13	56,60	114,267	,865		,961
I14	56,60	114,267	,865		,961
I15	56,30	115,789	,664		,962
I16	56,50	110,944	,815		,961
I17	56,60	115,156	,540		,964
I18	56,60	114,267	,865		,961
I19	56,70	114,011	,668		,962
I20	56,60	111,378	,814		,961
I21	56,30	115,344	,705		,962
I22	56,00	111,556	,727		,962
I23	56,50	116,722	,578		,963
I24	56,10	120,767	,269		,965

Anexo 8

Evidencias fotográficas

ESCUELA DE

POSGRADOUNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL
DE HUAMANGA**CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD 012-2024-UNSCH-EPG/OGH**

El que suscribe; responsable verificador de originalidad de trabajo de tesis de Posgrado en segunda instancia para la **Escuela de Posgrado – UNSCH**; en cumplimiento a la Resolución De Consejo Directivo N°109-2024-UNSCH-EPG/CD, Reglamento de Originalidad de trabajos de Investigación de la UNSCH, otorga lo siguiente:

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

AUTOR	Bach. Denis Ancco Geronimo
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS	MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA	MAESTRO
DENOMINACIÓN DEL GRADO ACADÉMICO	MAESTRO(A) EN EDUCACIÓN, MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCACIONAL
TÍTULO DE TESIS	Desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de la Mar, Ayacucho 2023
EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD	10% de similitud
N° DE TRABAJO	2440379482
FECHA	12 de setiembre de 2024

Por tanto, según los artículos 12, 13 y 17 del Reglamento de Originalidad de Trabajos de Investigación, es procedente otorgar la constancia de originalidad con depósito.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

12 de setiembre de 2024.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTÓBAL DE HUAMANGA
Escuela de Posgrado
.....
Dr. Oscar Gutiérrez HuamaniCC.
Archivo
OGH/

Desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho 2023

por Denis Ancco Geronimo

Fecha de entrega: 12-sep-2024 10:20a.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2440379482

Nombre del archivo: TESIS_-_Denis_Ancco..docx (3.43M)

Total de palabras: 24259

Total de caracteres: 144821

Desarrollo de la autonomía y logros de aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa Pública Miguel Grau, de la provincia de La Mar, Ayacucho 2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

10%

INDICE DE SIMILITUD

11%

FUENTES DE INTERNET

8%

PUBLICACIONES

6%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	2%
2	Submitted to Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Trabajo del estudiante	2%
3	repositorio.uarm.edu.pe Fuente de Internet	1%
4	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	repositorio.autonomadeica.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	repositorio.uct.edu.pe Fuente de Internet	<1%
7	Molina Vera, Yarelis. "Relación entre el desarrollo de la autonomía y la autorregulación en estudiantes de homeschooling en Puerto Rico según la	<1%

parentalidad o tutores y de acuerdo con la participación en actividades colectivas",
Universidad Interamericana de Puerto Rico,
2024

Publicación

8

repositorio.unap.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

9

Tainá Rossi, Aline Trevisol, Daniela dos Santos-Nunes, Naiana Dapieve-Patias, Jean Von Hohendorff. "Autoeficacia general percibida y motivación para aprender en adolescentes de educación media", Acta Colombiana de Psicología, 2020

Publicación

<1 %

10

repositorio.unsch.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

11

Submitted to Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote

Trabajo del estudiante

<1 %

12

repositorio.une.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

13

Submitted to unsaac

Trabajo del estudiante

<1 %

14

repositorio.continental.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

15 Juan Carlos Cárdenas Valverde. "Recurso educativo multimedia El costumbrismo peruano y desarrollo de capacidades del Área de Comunicación en alumnos del cuarto grado de secundaria del Consorcio de Colegios Católicos de Huancayo", Thesis Commons, 2021 <1 %
Publicación

16 apirepositorio.unh.edu.pe <1 %
Fuente de Internet

17 Hernán Campos-Martínez, Kony Luby Duran-Llano. "Flipped classroom: Modelo pedagógico para desarrollar la competencia del aprendizaje autorregulado", Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 2023 <1 %
Publicación

18 ciencialatina.org <1 %
Fuente de Internet

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 30 words

Excluir bibliografía

Activo

**ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OPTAR
 EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO(A) EN EDUCACIÓN, MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCACIONAL
 RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000425-2024-UNSCH-EPG/D.**

Siendo las 11:00 a.m. del 16 de julio de 2024 se reunieron en el auditorium de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, el Jurado Examinador y Calificador de Tesis, presidido por el **Dr. Oscar GUTIERREZ HUAMANI** Director de la Escuela de Posgrado, el **Dr. Teodosio Zenobio POMA SOLIER** Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, e integrado por los siguientes miembros: **Dra. Maria FLORES GUTIERREZ** y el **Dr. Guido Alfonso PEREZ SAEZ**; para la sustentación oral y pública de la tesis intitulada: **DESARROLLO DE LA AUTONOMIA Y LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MIGUEL GRAU, DE LA PROVINCIA DE LA MAR, AYACUCHO 2023**. En la ciudad de Ayacucho del 2024 presentado por el **Bach. Denis ANCCO GERONIMO**. Teniendo como asesor al **Dr. Marcelino POMASONCCO ILLANES**.

Acto seguido se procedió a la exposición de la tesis, con el fin de optar el Grado Académico de **MAESTRO(A) EN EDUCACIÓN, MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCACIONAL**. Formuladas las preguntas, éstas fueron absueltas por el graduando.

A continuación, el Jurado Examinador y Calificador de Tesis procedió a la votación, la que dio como resultado el siguiente calificativo: QUINCE (15).

CALIFICACION (x)

Aprobado(a) por Unanimidad.	X
Aprobado(a) por Mayoría.	—
Desaprobado(a) por Unanimidad.	—
Desaprobado(a) por Mayoría.	—

x) Marcar con aspa.

Luego, el presidente del Jurado recomienda que la Escuela de Posgrado proponga que se le otorgue al **Bach. Denis ANCCO GERONIMO**, el Grado Académico de **MAESTRO(A) EN EDUCACIÓN, MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCACIONAL**. Siendo las.....12:50.....hrs. se levanta la sesión.

Se extiende el acta en la ciudad de Ayacucho, a las.....12:50.....hrs. del 16 de julio de 2024.

Dr. Oscar GUTIERREZ HUAMANI
 Director(e) de la Escuela de Posgrado.

Dr. Teodosio Zenobio POMA SOLIER
 Director de la UPG – FCE.

.....
Dra. Maria FLORES GUTIERREZ
 Miembro.

Dr. Guido Alfonso PEREZ SAEZ
 Miembro.

Dr. Marco Rolando ARONES JARA
 Secretario Docente.

Observaciones:

Faltó la Dra. Maria Flores Gutierrez